

**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE GEOGRAFIA**

**AS TERRITORIALIDADES DO BLUES
NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Niterói
2025

CÉSAR SANTAROSA BRAZ

**AS TERRITORIALIDADES DO BLUES
NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Projeto de Pesquisa apresentado à disciplina Monografia, como requisito para conclusão do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Niterói
2025

CÉSAR SANTAROSA BRAZ

**AS TERRITORIALIDADES DO BLUES
NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Banca Examinadora:

Orientadora, Prof.^a Dr.^a Julia Andrade

Prof.^a Dr.^a Rejane Rodrigues

Prof. Dr. Edilberto Fonseca

Prof. Me. Ugo Medeiros

B827 Braz, César Santarosa.
As territorialidades do blues na cidade do Rio de Janeiro / César Santarosa Braz. - 2025.
65 f.

Orientadora: Julia Santos Cossermelli de Andrade.
Monografia apresentada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Geografia, para obtenção do grau de licenciado em Geografia.

1. geografia cultural - Monografias. 2. blues - Monografias. 3. territorialidades - Monografias. I. Andrade, Julia Santos Cossermelli de. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Geografia. III. Título.

CDU 91

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente ao meu filho Theo, pela inspiração e pelo encorajamento ao longo desta trajetória.

À Fluminense FM, “A Maldita”, pelo meu primeiro contato com o *blues* nacional, entre outras preciosidades sonoras.

Ao meu Professor de Geografia Walter Machado, pela inspiração, à Pri pela parceria, aos meus pais e à minha irmã Mariana, pela base familiar e apoio constante. A vocês expressei minha profunda gratidão por toda amizade e amor.

Aos meus amigos de bandas, companheiros de tantas paisagens sonoras pelas Minas Gerais e Rio de Janeiro. Convivência, amizade e música ao longo da vida!

À minha orientadora, Julia Andrade, que me apresentou um mundo novo e lindo: A Geografia Cultural! Agradeço pela paciência, dedicação e por todo auxílio durante o desenvolvimento deste trabalho. Sua orientação foi essencial para que esta monografia se concretizasse e para minha formação profissional.

Ao John Gregory Wilson (*In memoriam*), pela genialidade e obra deixada.

A Deus, por tudo acima!

RESUMO

O trabalho investiga as territorialidades do *blues* na cidade do Rio de Janeiro, analisando o gênero musical como expressão da Geografia Cultural. A pesquisa parte da compreensão de que a música, ao ocupar e ressignificar espaços urbanos, atua como prática social produtora de territórios, identidades e afetos. A partir de uma abordagem qualitativa, o estudo combina revisão bibliográfica, pesquisa de campo e entrevistas com músicos e produtores, buscando mapear os circuitos culturais, casas de show, bares e festivais que compõem a cena *blues* carioca. Considera-se o *blues* não apenas como herança afro-americana, mas como linguagem transnacional que se reconfigura no contexto urbano brasileiro, revelando redes de sociabilidade e resistência cultural. No Rio de Janeiro, o gênero assume caráter híbrido, incorporando influências locais e refletindo as dinâmicas culturais da metrópole. Os resultados apontam que o *blues* carioca constitui um campo simbólico e afetivo, no qual música e território se entrelaçam, revelando novas formas de viver e perceber a cidade.

Palavras-chave: geografia cultural; blues; territorialidades; identidade; Rio de Janeiro.

ABSTRACT

This study investigates the territorialities of blues music in the city of Rio de Janeiro, analyzing the genre as an expression of Cultural Geography. The research assumes that music, by occupying and reshaping urban spaces, functions as a social practice that produces territories, identities, and emotional bonds. Using a qualitative approach, the study combines bibliographic review, fieldwork, and interviews with musicians and producers to map the cultural circuits, venues, bars, and festivals that shape Rio de Janeiro's blues scene. Blues is understood not merely as an Afro-American heritage but as a transnational language reconfigured within the Brazilian urban context, revealing networks of sociability and cultural resistance. In Rio, the genre acquires a hybrid character, incorporating local influences and reflecting the city's complex cultural dynamics. The results indicate that the Rio de Janeiro blues scene forms a symbolic and affective field where music and territory intertwine, unveiling new ways of living in and perceiving the city.

Keywords: cultural geography; blues; territoriality; identity; Rio de Janeiro.

LISTADE FIGURAS

Figura 1 – Ingresso do Primeiro Festival Internacional de Blues em Ribeirão Preto (1989).	33
Figura 2 – Capa do álbum 'Batuque y Blues' da banda Big Allanbik.	35
Figura 3 – Fachada do Mercadinho São José, Laranjeiras (Rio de Janeiro).	44
Figura 4 – Clube do Blues no Mercadinho São José, Laranjeiras.	45
Figura 5 – Banca do Blues.	48
Figura 6 – Localização dos principais bairros relacionados ao Blues no Rio de Janeiro	54
Figura 7 – Visão geral da cidade do Rio de Janeiro com a distribuição dos territórios do Blues.	55

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	10
1 O BLUES NO CONTEXTO DA GEOGRAFIA CULTURAL CARIOCA.....	13
1.1 Justificativa	15
1.2 Objetivos gerais	16
1.3 Objetivos específicos	16
1.4 Metodologia	17
2 AS ORIGENS DO BLUES E O CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL	19
2.1 A consolidação e difusão do <i>blues</i>	20
2.2 Estrutura musical e características expressivas do <i>blues</i>	23
2.3 O <i>blues</i> como resistência cultural e identidade	26
2.4 O <i>blues</i> e a produção simbólica do espaço geográfico.....	27
3. A CHEGADA DO BLUES NO CENÁRIO BRASILEIRO.....	30
3.1. O surgimento do <i>blues</i> brasileiro nos anos 1980	31
3.2. A consolidação e diversificação do <i>blues</i> brasileiro.....	33
3.3. A importância de Celso Blues Boy.....	35
4 O BLUES NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....	39
4.1 Os espaços de prática e circulação do <i>blues</i> no Rio de Janeiro	40
4.2 O perfil dos músicos e do público	50
4.3 A territorialização do <i>blues</i> no Rio de Janeiro.....	52
4.4 O panorama atual da cena <i>blues</i> no Rio de Janeiro, seus desafios e perspectivas futuras	56
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	58
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:.....	62

INTRODUÇÃO

Meu gosto pela Ciência Geográfica aconteceu no ano de 1999, quando cursei um pré-vestibular, em Juiz de Fora - MG, no qual o Professor Walter Machado fazia das aulas de Geografia um momento inspirador de interpretação e conhecimento do mundo. Um dia, em uma aula, ele pediu desculpas à turma pelo fato de não conseguir explicar o conteúdo de forma interessante, por nunca ter viajado ao local do tema em questão, o que de fato era raro, podendo ser percebido nas suas abordagens altamente enriquecedoras e detalhistas da Geografia. No entanto, nesta ocasião, segui o caminho de outro mestre que muito me influenciou na escolha da minha primeira graduação, em Farmácia, pela Universidade Federal de Ouro Preto.

No ano de 2012, em uma viagem, o episódio pontual no qual decidi cursar Geografia e, inevitavelmente, o Prof. Walter veio-me à memória, foi quando observei os arbustos baixos e a vegetação de estepes, de dentro do avião que chegava ao aeroporto de Barajas, em Madri, Espanha. Aquela cena deixou-me maravilhado pelo contato com “o novo” e naquele momento lembrei das imagens ilustrativas dos livros de Geografia, das aulas e tive uma enorme vontade de compreender melhor o mundo em que vivemos, através do estudo desta ciência. Ainda nesta viagem, quando cheguei a Barcelona, ao entrar no hotel havia um folheto com uma mensagem que li, me inspirei e nunca mais esqueci: “os lugares se conhecem com os sentidos; você tem que ver, ouvir, tocar e cheirar”. Naquele momento tive a comprovação real de que um dia estudaria Geografia, só não sabia que o “ouvir” seria o norte do meu trabalho de conclusão do curso, no qual as paisagens sonoras descreverão o tema abordado. Afinal, como destaca Panitz (2021), no artigo *Geografia da Música: um balanço de trinta anos de pesquisas no Brasil*, compreender a música e os sons que circulam pelo espaço é também compreender as dinâmicas culturais e territoriais que compõem a própria Geografia.

Passado um hiato de sete anos desta viagem, me dediquei muito ao estudo da bateria, aprofundando-me no *blues*, momento no qual também toquei com diversos artistas, lembrando a cada dia da minha vontade de fazer o curso de Geografia. Não tenho dúvida de que a propulsão desta minha realização aconteceu com a chegada do meu filho, Theo, para quem dedico este trabalho. Dois meses após o seu nascimento eu comecei minha graduação em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, através do Consórcio CEDERJ.

No decorrer do curso, conheci a Geografia Cultural, através da pesquisadora e orientadora deste trabalho, Júlia Andrade, e percebi que seria possível a junção da Ciência Geográfica com uma das minhas principais paixões da vida: a música, mais especificamente o *blues*. Segundo a Professora Júlia, “as pesquisas dedicadas à geografia da música vêm se desenvolvendo, mostrando-se intensamente promissoras”. (ANDRADE, 2021, p. 73). Esta citação, do artigo *O mestre e a rapaziada: o movimento do choro no Rio de Janeiro através de um documentário* elucida, na visão da autora, a relação entre música e espaço urbano, observando como o choro se territorializa no Rio de Janeiro, sendo esta obra altamente inspiradora para o desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso.

O meu contato com a música aconteceu desde que nasci, através da audição dos discos de vinil dos meus pais, que frequentemente escutavam O Clube da Esquina, A Cor do Som, Elton John, Fagner, Belchior, entre outros artistas nacionais e internacionais. Na minha adolescência aprendi a tocar bateria, participei de bandas e constantemente ouvia e tocava *rock 'n roll*. Com o passar do tempo, pesquisando as influências dos músicos de *rock* que eu mais gostava, inevitavelmente cheguei ao *blues*. De acordo com o guitarrista angolano, radicado no Brasil, Nuno Mindelis, um dos expoentes do *blues* nacional, se o seu *rock* não tiver *blues, jazz, soul, country, folk*, comece outra vez do começo, dá tempo, você acabou de nascer (MINDELIS, 2022). De fato, quando me aprofundei nestes estilos, especialmente no *blues*, senti que musicalmente eu acabara de nascer.

Além dos discos de vinil, fitas k7 e CD's, que eram as fontes disponíveis para se ouvir música nos anos 1980 e 1990, a audição da Rádio Fluminense FM, de Niterói - RJ, cuja frequência atingia as Minas Gerais, onde eu morava à época, teve uma participação importante no meu contato com diversas bandas. Entre elas o Blues Etflicos e Celso Blues Boy, que ecoavam diariamente nas frequências da rádio, sendo duas das maiores referências do *blues* nacional, que apontavam no cenário brasileiro, deixando marcas importantíssimas no que se refere ao *blues* feito no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, objeto de estudo desta pesquisa.

O ano de 2009, quando eu fazia um ano de moradia no Rio de Janeiro, foi um “divisor de águas” no meu contato com o *blues* carioca. Eu conhecia as bandas da cena¹ local através de rádios e gravações em LP e CD, mas não as via tocando ao vivo, que na minha visão é onde o músico se revela, de fato, como artista. Morando em Laranjeiras,

¹ Cena é como eu denomino a junção de três fatores: o artista que executa o show, o público expectador e o local onde o show se realiza.

comecei a frequentar o Clube do Blues², que na ocasião acontecia no Mercadinho São José, localizado à Rua das Laranjeiras, 90, mais especificamente no Bar do B, nas segundas-feiras à noite. Estas sessões de *blues* mais intimistas geralmente acontecem às segundas ou terças-feiras, uma vez que no restante da semana os músicos passam por ensaios e apresentações. O endereço, abordado com profundidade no capítulo 4, possui um valor simbólico expressivo para o *blues*, uma vez que ali se situava o Quilombo São José, sendo um espaço de memória e resistência que, de certo modo, estabelece um elo entre a luta dos escravizados no Brasil e a dos afro-americanos que, nos Estados Unidos, deram origem ao *blues*, tema abordado no próximo capítulo.

O Clube do Blues, em 2009, era formado pela cozinha etílica³, composta pelo baixista Cláudio Bedran e pelo baterista Pedro Strasser, com uma variação semanal dos guitarristas e vocalistas representados pelos músicos Christiano Crochemore e Maurício Sahady, além de inúmeras participações e *jam sessions*⁴ com convidados presentes. Foi exatamente numa destas sessões que autor deste trabalho deu a sua primeira canja⁵, como baterista na cena *blues* do Rio de Janeiro, a convite do Pedro Strasser, meu professor de bateria à época.

Após oito anos frequentando as sessões de *blues* do Rio de Janeiro, os shows e festivais, com as bandas locais, de outros estados e países; e participando de bandas e de diversas *jams*, como baterista, fui convidado a participar da Lorenzo Blues Band, em 2017, banda da qual faço parte até os dias atuais.

Com base na abordagem geográfica, desde quando comecei a frequentar a cena *blues* carioca, resolvi pesquisar a dinâmica espacial, a partir das territorialidades geradas pelo estilo, na cidade do Rio de Janeiro, através da interação entre os músicos, produtores, incentivadores e apreciadores do estilo, desde a sua origem, nos anos 1980, até os dias de hoje, através do viés da Geografia Cultural. Portanto, este trabalho nasce do encontro entre duas paixões: a Música e a Geografia, propondo compreender o *blues* como forma de escuta e leitura da cidade.

² Importante território do Blues carioca, abordado no capítulo 4, onde aconteciam shows ao vivo.

³ Cozinha etílica é a junção do termo “cozinha”, comum entre músicos, que designa o baixista e o baterista de uma banda ou sessão; com o termo “etílica” uma vez que o baterista e o baixista, fixos do Clube do Blues pertenciam à banda Blues Etílicos.

⁴ Jam sessions vem do termo americano “jam” jazz after midnight ou jazz depois da meia noite, quando os músicos de jazz americanos, após fazerem o concerto formal em uma casa de shows se reuniam despreziosamente e sem prévios ensaios para tocarem de forma livre, para poucas pessoas ou somente para eles.

⁵ Canja significa participar de forma espontânea de uma apresentação, geralmente como convidado.

A partir dessa trajetória pessoal e musical, passo agora a situar o *blues* dentro do campo teórico da Geografia Cultural, no Rio de Janeiro, base conceitual que orienta esta pesquisa. Essa abordagem permite compreender a música não apenas como expressão estética, mas como prática social produtora de territórios, afetos e identidades.

1 O BLUES NO CONTEXTO DA GEOGRAFIA CULTURAL CARIOCA

A Geografia Cultural vem consolidando-se como um campo atento às expressões simbólicas que atravessam o espaço, valorizando o papel das práticas culturais na constituição dos territórios, para dar sentido, identidade e apropriação simbólica aos espaços. Como afirma Haesbaert (2004, p 121), “território não é apenas um espaço físico, mas também simbólico, afetivo, cultural, em que se constroem as múltiplas formas de pertencimento e poder”. No livro *O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade*, Rogério Haesbaert, discute como o conceito de território mudou nas últimas décadas e critica a ideia de que vivemos em um mundo “sem territórios” por causa da globalização.

A presença do *blues*, como estilo musical, na cidade do Rio de Janeiro, exemplifica como práticas culturais externas podem gerar novos sentidos a partir do contexto urbano local. Ao ocupar bares, ruas e casas de show, o *blues* cria espaços simbólicos de encontro, memória e identidade cultural. Esses lugares, mais do que simples pontos no mapa, tornam-se territórios vivenciados, marcados por afetos, sonoridades e identidades específicas. A presença do *blues* no Rio de Janeiro ilustra como um gênero musical de origem americana é ressignificado e incorporado à paisagem urbana carioca, contribuindo para a constituição de identidades locais. Ao ser reinterpretado em bairros como Tijuca, Gamboa, Copacabana, Botafogo, entre outros, o *blues* passa a integrar a dinâmica cultural desses territórios. Casas de shows, bares, praças e eventos ao ar livre que acolhem o gênero tornam-se espaços simbólicos, onde o uso social do espaço é moldado pela música e por seus públicos.

Além disso, a prática musical produz redes de sociabilidade e pertencimento, configurando uma territorialidade afetiva compartilhada por músicos e ouvintes. O laço afetivo criado entre público e músicos de *blues* no Rio de Janeiro é perceptível entre os frequentadores das sessões. Como destaca um dos maiores geógrafos do país, Milton Santos (1996, p. 63), “o espaço é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações”. No livro *A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção*,

Santos busca compreender como a sociedade produz, organiza e transforma o espaço ao longo do tempo, o que evidencia que os territórios do *blues* se formam não apenas pela materialidade urbana, mas sobretudo pelas práticas culturais que os atualizam e ressignificam cotidianamente. Dentro desse escopo, a música deixa de ser apenas um fenômeno artístico para tornar-se um poderoso vetor de territorialidades, identidades e significações.

Ao abordar o *blues* na cidade do Rio de Janeiro, a partir da Geografia Cultural, eu busco compreender como esse gênero se territorializa em contextos distintos do seu local de origem, nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, cidade marcada por intensas dinâmicas culturais, sociais e simbólicas, o *blues* se insere como uma linguagem de apropriação do espaço urbano, criando redes, lugares e sentidos. Através de músicos, casas de show, eventos e práticas cotidianas, o *blues* vai produzindo microterritorialidades que contribuem para a diversidade cultural da cidade.

De acordo com Lamego (2007), geógrafa brasileira com importantes estudos no campo da Geografia Cultural, é preciso olhar para o espaço urbano como um mosaico de territorialidades culturais, onde diferentes manifestações, inclusive as de origem estrangeira encontram lugar e sentido. Nessa perspectiva, o *blues* se configura como um fenômeno que participa ativamente da produção do espaço, gerando um espaço de convivência, como define Milton Santos (1996), ao tratar da dimensão simbólica dos espaços vividos, no livro *A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção*.

Além disso, ao considerar os circuitos e redes formados em torno do *blues* carioca, é possível retomar a ideia de reterritorialização proposta por HAESBAERT (2004), segundo a qual os territórios não são fixos, mas constantemente recriados a partir das práticas sociais e culturais. Haesbaert propõe no livro *O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade* que os territórios são múltiplos, dinâmicos e constantemente recriados, em oposição à visão tradicional de território como algo fixo e delimitado apenas por fronteiras políticas ou geográficas. Assim, investigar o *blues* na cidade do Rio de Janeiro é compreender como um estilo musical transnacional se insere no espaço urbano brasileiro, evidenciando tensões, permanências e reinterpretções culturais.

Portanto, o *blues* é aqui tomado como objeto legítimo de estudo dentro da Geografia Cultural por sua capacidade de revelar dinâmicas complexas entre cultura, espaço e identidade, contribuindo para ampliar a compreensão das múltiplas formas pelas quais o território é vivido, representado e reinventado no Rio de Janeiro.

A estrutura do trabalho encontra-se em cinco capítulos interdependentes. Nesta sessão, apresento a justificativa, o objetivo geral do estudo, os objetivos específicos, e a metodologia adotada, além de situar o leitor no recorte temporal, espacial e conceitual da pesquisa. O segundo capítulo aborda o *blues* como estilo musical, estado de espírito e sua relação com a Geografia, explorando suas origens, fundamentos estético-sonoros e potencial de construção de identidades culturais e paisagens sonoras. O terceiro capítulo examina a chegada e a difusão do *blues* no cenário brasileiro, discutindo processos de circulação musical, mediações culturais e reinterpretações estéticas que moldaram sua recepção. O quarto capítulo concentra-se no *blues* na cidade do Rio de Janeiro, enfatizando as territorialidades produzidas pelo gênero, os espaços de sociabilidade, as práticas musicais e a configuração das paisagens sonoras urbanas associadas a ele. Por fim, no quinto capítulo apresento as considerações finais, retomando as principais reflexões e apontando perspectivas para novas investigações sobre a interface entre música, Geografia Cultural e identidade urbana.

Assim, ao articular o *blues* com a Geografia Cultural, este estudo propõe compreender como um gênero musical transnacional se territorializa e se ressignifica em um contexto urbano específico, produzindo não apenas sons, mas também espaços simbólicos e afetivos.

1.1 Justificativa

A justificativa de estudar o *blues* na capital fluminense insere-se na oportunidade de investigar as dinâmicas culturais que atravessam o espaço urbano, a partir de uma manifestação musical marcada por sua origem afro-americana, seu caráter emotivo e sua trajetória de resistência. Embora historicamente vinculado ao sul dos Estados Unidos, o *blues* ultrapassou fronteiras geográficas e passou a ser reapropriado em contextos diversos, como o cenário cultural carioca. Ao se instalar em uma cidade com intensa efervescência cultural, marcada por tensões sociais, diversidade de expressões e constante reinvenção territorial, o *blues* ganha novos significados e formas de territorialização.

A relevância do tema reside, portanto, na possibilidade de compreender como um gênero musical estrangeiro é incorporado ao tecido urbano carioca, revelando práticas de apropriação do espaço, redes culturais alternativas e circuitos de sociabilidade que frequentemente escapam das narrativas hegemônicas sobre a cultura da cidade. Ao analisar o *blues* como fenômeno geográfico, evidencia-se que o espaço urbano carioca não é neutro,

mas sim atravessado por disputas simbólicas, usos cotidianos e formas de resistência cultural.

Além disso, o enfoque dado ao *blues* permite ampliar os horizontes da Geografia Cultural ao inserir a música como chave interpretativa da produção de territórios e identidades. Nesse sentido, como apontam autores como Haesbaert (2004) e Lamego (2007), os territórios culturais são constituídos por vivências, memórias, práticas e afetos que produzem sentidos e significados para além da materialidade do espaço. Ambos destacam que os espaços urbanos são formados por múltiplas territorialidades, nas quais se entrelaçam memórias, identidades e afetos que dão sentido ao lugar.

Assim, o presente estudo busca lançar luz sobre as territorialidades do *blues* no Rio de Janeiro, entendendo a cidade não apenas como um palco, mas como agente ativo na ressignificação de práticas musicais e culturais que desafiam fronteiras, reforçam pertencimentos e constroem novos modos de viver e habitar a urbe.

1.2 Objetivos gerais

Este trabalho tem como objetivo geral compreender o papel do *blues* na construção e na ressignificação do espaço cultural da cidade do Rio de Janeiro, sob a ótica da Geografia Cultural.

Entende-se que manifestações musicais não se limitam à dimensão estética ou artística, mas atuam como práticas sociais produtoras de território, capazes de ativar memórias, afetos e identidades coletivas no espaço urbano (CORRÊA, 2004; LAMEGO, 2007). Corrêa discute, em *Geografia cultural: uma introdução*, que o território é construído e significado através das práticas culturais, enquanto Lamego, em *Espaço e música: a construção social do território da música popular no Rio de Janeiro* aprofunda essa reflexão aplicando-a à música. O *blues*, nesse sentido, constitui-se como uma linguagem que, ao ser apropriada em contextos distintos do seu local de origem, contribui para a formação de territorialidades culturais híbridas, expressas em circuitos musicais, redes de sociabilidade e espaços simbólicos na cidade.

1.3 Objetivos específicos

Para alcançar tal propósito, o autor buscou traçar a trajetória histórica do *blues* no Brasil e no Rio, com ênfase em seus processos de difusão, apropriação e ressignificação, investigando de que maneira o gênero foi adaptado a diferentes realidades culturais e quais

elementos se mantiveram ou se transformaram nesse percurso. Esta abordagem considera o entendimento de que a cultura é dinâmica e territorializada, sendo constantemente reconstruída em diálogo com os contextos locais (HAESBAERT, 2004).

Outro ponto específico foi o mapeamento das manifestações do *blues* na cidade do Rio de Janeiro, identificando os espaços de circulação e apresentação da música, como bairros, ruas, bares, casas de shows e festivais, bem como os sujeitos envolvidos (músicos, produtores, público) e as redes que sustentam e reproduzem o gênero no ambiente urbano. Este mapeamento busca revelar a espacialização da cultura musical do *blues*, contribuindo para a leitura da cidade e suas territorialidades.

Por fim, foi feita uma análise da dimensão simbólica do *blues* como expressão de territorialidades culturais, interpretando o papel dessa manifestação na construção de sentidos de pertencimento, resistência e identidade em meio à complexa paisagem urbana carioca. Parte-se da premissa de que o espaço não é apenas um suporte físico, mas um território vivido e simbólico, como propõe Milton Santos (1996), sendo constantemente moldado pelas práticas e representações sociais, neste caso, pela música e mais especificamente pelo *blues*.

1.4 Metodologia

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, visando compreender como o *blues* se territorializa na cidade do Rio de Janeiro, considerando seus espaços de circulação, expressão cultural e pertencimento. A investigação se ancora na perspectiva da Geografia Cultural e Urbana, dialogando com autores como minha orientadora Júlia Andrade, Mariana Lamego, Lucas Panitz, Milton Santos, entre outros que discutem a produção do espaço, territorialidades e dinâmicas urbanas.

A metodologia está estruturada em três etapas principais: a primeira consiste na revisão bibliográfica, onde foi realizada uma análise teórica de obras dos pesquisadores citados anteriormente, entre outros, as quais são fundamentais ao discutirem os conceitos de território, territorialidade, cultura urbanas e música enquanto prática espacial.

A segunda foi através da pesquisa de campo, realizando visitas a locais significativos para a cena do *blues* na cidade do Rio de Janeiro, tais como bares, casas de show, espaços culturais e praças que recebem apresentações do gênero, observando as dinâmicas territoriais, os usos do espaço e as formas de apropriação urbana associadas ao

estilo. Foram coletados registros fotográficos, anotações de campo e materiais promocionais como flyers, cartazes, reportagens, entre outros.

A terceira etapa consistiu-se de entrevistas e depoimentos com músicos, produtores, frequentadores e gestores de espaços dedicados ao *blues*. As entrevistas têm como propósito captar percepções, trajetórias e sentidos atribuídos aos espaços ocupados pelo gênero musical, evidenciando os vínculos afetivos e simbólicos que compõem suas territorialidades. A análise dos dados se dará de forma interpretativa, considerando os discursos, os registros de campo e os aportes teóricos. O intuito é compreender como o *blues* se insere no tecido urbano carioca, construindo redes, identidades e territórios culturais.

As paisagens sonoras aqui analisadas não se limitam a um conjunto de ruídos ou harmonias, mas constituem dimensões sensíveis e identitárias do espaço, revelando modos particulares de vivenciar e significar a cidade do Rio de Janeiro. Como afirma Schafer (2001, p 23), “cada sociedade possui uma paisagem sonora única, que reflete e, ao mesmo tempo, molda as relações culturais de seus habitantes com o ambiente”. No livro *A afinação do mundo*, Schafer, trata da relação entre som, ambiente e cultura, apresentando o conceito de paisagem sonora, que é o conjunto de sons característicos de um lugar.

Desta forma, este trabalho busca demonstrar que ouvir o *blues* na capital fluminense é, simultaneamente, experienciar e produzir o território.

2 AS ORIGENS DO BLUES E O CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL

O *blues*, como gênero musical, surgiu no sul dos Estados Unidos da América, entre o final do século XIX e início do século XX, a partir das manifestações de cantos denominados *spirituals* e das *worksongs*, em estados como Mississippi, Alabama, Louisiana, Texas e Arkansas, entre outros do sul escravocrata dos EUA.

Spirituals é um gênero de canto religioso criado e desenvolvido por afro-americanos escravizados nos Estados Unidos, principalmente entre os séculos XVIII e XIX. Este gênero nasceu da fusão de tradições musicais africanas como o *call and response* (pergunta e resposta), em padrões rítmicos sincopados e com improvisação melódica. As *worksongs*, por sua vez, são um tipo de canto tradicional entoado coletivamente durante atividades laborais, executadas pelos negros africanos escravizados, oriundos da costa ocidental da África e seus descendentes, durante o trabalho nas plantações de algodão, no sul do país, muito concentrado no delta do Rio Mississippi, na região que inclui partes do Mississippi, Arkansas e Louisiana, os quais eram os maiores polos de produção de algodão na ocasião, e por isso, concentravam grande número de trabalhadores negros escravizados.

Segundo SOUZA (2019), ao analisar a Fazenda Dockery, no Mississippi, como um espaço simbólico na origem do *blues*, colher o algodão no clima quente do Mississippi era uma tarefa árdua, principalmente antes de sua mecanização. As mãos que semearam os ricos campos de algodão do Mississippi colheram o *blues* como consequência. Uma vez que o uso de instrumentos musicais, principalmente os de percussão, não era permitido no regime de escravidão norte-americano, a voz passou a ser o principal instrumento dos negros, os quais executavam os *spirituals*, que eram cantos essencialmente rurais, criados pelos africanos escravizados, cantados em forma solo ou em coro. Possuíam uma temática religiosa, sendo base para a música *gospel*, o *blues* e o *jazz*. Serviam, ainda, como alegoria para cantos que ditavam as rotas de fugas dos escravizados, por rios e riachos.

Paralelamente aos *spirituals*, as *worksongs* eram canções em formato de pergunta por uma pessoa e resposta em coro, que os escravizados entoavam durante o trabalho, sendo este canto permitido pelos feitores que usavam a sonoridade gerada como forma de controle do posicionamento dos escravizados, desde que a temática não incitasse revolta entre eles. Assim, a música por meio do canto funcionava como um elemento unificador do trabalho nas lavouras, entre os escravizados, sendo este o cenário no qual o *blues*

aconteceria. O estilo foi o responsável pelo surgimento do *jazz*, *soul*, *rock*, *country*, *folk* e da *música pop* norte-americana moderna.

Para Hobsbawm, (2016), a fusão do *blues* com a música popular dançante e a apresentação de arranjos preparados junto a *jam sessions*, fez criar as bandas clássicas de *swing*, o mais poderoso laboratório experimental do Jazz. No livro *História social do Jazz*, Hobsbawm analisa o desenvolvimento do *swing*⁶ e a consolidação das *big bands*⁷ nos Estados Unidos, mostrando como o *jazz* se torna uma música mais estruturada e urbana.

O trompetista Miles Davis, um dos maiores representantes da música *jazz* norte-americana, afirmou ao jornal El País que mesmo para quem não toca instrumento algum, fazer música provavelmente deve ser mais fácil que defini-la (TEJADA, 1989). Para o *blues*, as definições, como gênero musical, se enquadram no comentário de Davis, uma vez que sua origem, suas subdivisões de estilo e o tema ainda são motivos de ressalvas e diferentes pontos de vista entre pesquisadores e músicos.

No entanto, não há dúvidas de que o *blues* nasceu com a chegada dos escravizados negros vindos da África para os Estados Unidos, a partir do século XVII. Segundo Muggiati (1995) o *blues* nasceu com o primeiro escravo negro na América. No livro *Blues: da lama à fama*, Roberto Muggiati traça uma ampla narrativa sobre o surgimento e a trajetória do *blues*, desde suas raízes no sofrimento dos escravizados africanos no sul dos Estados Unidos até sua influência sobre o *rock* e outras formas modernas de música popular.

2.1 A consolidação e difusão do *blues*

A janela temporal abordada compreende os anos de 1619, data que demarca o início do tráfico de escravizados nos Estados Unidos da América do Norte, até a entrada da década de 1920, quando, através dos registros rotulados como *race records*⁸, se iniciavam as gravações massivas do *blues*. As chamadas *race records* marcaram o início da difusão comercial do *blues* nos Estados Unidos, a partir da década de 1920. O termo, criado pela indústria fonográfica, designava as gravações produzidas por artistas negros e destinadas ao público negro, refletindo o contexto segregado da sociedade norte-americana. Embora

⁶ Swing é um estilo do jazz que surgiu nos Estados Unidos nos anos 1930, a partir da fusão do blues, do ragtime e da música popular dançante urbana

⁷ Big bands eram grandes orquestras de jazz, geralmente compostas por 10 a 20 músicos, que dominaram a cena musical norte-americana entre as décadas de 1930 e 1940

⁸ Durante a década de 1920, as gravadoras adotaram em seus catálogos a categoria de “Race Records” para designar a música dos afro-americanos.

inseridas em uma lógica de exploração econômica e racial, essas gravações possibilitaram a ampliação do alcance do *blues*, convertendo uma expressão popular e comunitária em patrimônio cultural urbano. A partir delas, o gênero passou a circular em novas territorialidades das plantações do sul aos centros industriais do norte, evidenciando o caráter simbólico e geográfico da música como prática de resistência e pertencimento.

A partir desta perspectiva, o *blues* além um gênero musical, envolve um estilo de vida, um estado de espírito, representado pela melancolia e a angústia dos negros africanos escravizados, no sul dos Estados Unidos da América. O *bluesman*⁹ John Lee Hooker, um dos expoentes do estilo dizia que o *blues* é um curandeiro SCORSESE (2003). O documentário *Feel Like Going Home* (SCORSESE, 2003) retoma as origens africanas do *blues*, mostrando-o como expressão de resistência e cura espiritual. Ao afirmar que o *blues* é um curandeiro, Hooker reforça a dimensão simbólica e afetiva desse gênero, que ultrapassa a música e se inscreve como prática cultural produtora de sentidos e pertencimentos.

Com a abolição da escravidão em 1863, assinada pelo governo Abraham Lincoln, a população negra, agora livre, vivia um cenário de pobreza e segregação racial lícita, trabalhando ainda nas fazendas de algodão do sul dos Estados Unidos e neste cenário, na virada do século XIX para o XX o *blues* foi criado, vindo dos *spirituals* e *worksongs*, com raízes na vida rural, sendo além de um estilo musical um estado emocional, como reflexo do sofrimento e humilhação que viviam na condição de escravizados. Esse gênero musical expressou brilhantemente a condição contraditória de ser livre e cativo ao mesmo tempo. As letras tocaram nas vicissitudes da exploração econômica e da discriminação racial, da solidão, das preocupações, e, sobretudo, dos desejos de escapar aos confinamentos de raça, classe e gênero. (KARNAL, 2007). No livro *Estados Unidos: a formação da nação*, Karnal observa que as expressões musicais afro-americanas, como o *blues*, refletiram as contradições dessa sociedade, tornando-se veículos simbólicos de resistência, dor e esperança.

Na primeira fase do estilo musical, aconteceu o *Delta blues*, assim chamado por ser feito em grande parte no delta do Rio Mississippi, porém não exclusivamente, sendo tocado

⁹ O termo será usado neste trabalho para caracterizar os músicos americanos de Blues que entre a virada do século XIX para o XX, até a metade deste século viveram os reflexos de um estado de espírito melancólico, repleto de angústias pelos que foram escravizados ou por seus descendentes que estiveram nesta condição, gerando um sentimento de sofrimento e humilhação em um cenário de pobreza e segregação racial.

basicamente com violões e gaita, além das vozes, tendo como grandes expoentes os músicos W. C. Handy e Robert Johnson, entre outros.

Até o ano de 1920 a arrecadação com a venda de partituras no mercado da música era maior que a de gravações e Handy foi o primeiro artista a publicar uma partitura de *blues*. Os primeiros *bluesmen* eram, em sua maioria, músicos autodidatas que não liam partituras. Sua aprendizagem se dava de forma oral, por observação e repetição, mantendo viva uma tradição herdada das práticas musicais africanas. Em termos técnicos, o *blues* era executado com base na escuta e na improvisação, utilizando afinações abertas e técnicas de *slide*¹⁰ que produziam sonoridades expressivas e inimitáveis no sistema tonal europeu. Essa dimensão oral e corporal revela o *blues* como linguagem territorial, em que o som e o gesto constituem formas de conhecimento e pertencimento, mais do que a escrita musical convencional.

A partir de 1920 as cantoras negras de *blues* começaram a ter maior aceitação entre o público formado por homens brancos e artistas como Bessie Smith tiveram destaque. Com o passar dos anos o mercado teve maior abertura para o trabalho musical dos homens negros, havendo um aumento do consumo do *blues* no final dos anos vinte. Gravadores móveis circulavam pelo sul dos Estados Unidos e artistas como Son House, Skip James e Blind Willie Johnson, que assinou contrato com a gravadora Columbia se destacaram.

Em 1930 a situação financeira de músicos do delta do Mississippi agravou-se pelos reflexos da Grande Depressão, caracterizada por forte recessão econômica nos Estados Unidos e no mundo. O desemprego atingiu índices alarmantes e no decorrer da década de trinta até o início dos anos quarenta, a agricultura americana modernizou-se havendo massiva mecanização das lavouras, o que diminuiu os postos de trabalho.

Houve uma grande taxa de migração dos habitantes do sul dos Estados Unidos para cidades com uma máquina urbana em expansão. Este fluxo migratório atingiu também os músicos de *blues*, que se dirigiram em grande parte para a industrializada Chicago, o que fez surgir um *blues* de caráter mais urbano, tendo como um dos principais representantes o *bluesman* Muddy Waters. Neste ambiente mais moderno, da década de quarenta, desenvolveu-se o *Chicago blues*, o qual trouxe uma revolução ao estilo, visto que o *blues* passou a ser executado por guitarras ligadas a amplificadores valvulados, em maiores

¹⁰ Técnica de execução no violão ou guitarra em que o músico desliza um objeto rígido — geralmente um tubo metálico, de vidro ou cerâmica — sobre as cordas, sem pressioná-las diretamente contra o braço do instrumento

volumes, o que gerava distorção, apresentando uma sonoridade diferente, se comparado ao *Delta blues*, executado com violões e gaitas.

Muitos músicos de *blues* que desenvolveram o estilo “Chicago” trabalhavam nas fábricas da cidade com melhores salários, se comparados ao que ganhavam na produção agrícola, no sul dos Estados Unidos. Precisavam ocupar estes postos de trabalho uma vez que a atividade musical era mal remunerada, não permitindo que vivessem exclusivamente de música, mas a usavam como complemento de renda. Músicos como Muddy Waters, tocavam em festas particulares a troco de pouco dinheiro, alimentos e bebidas, mas eram nestas situações que expunham o seu trabalho musical, ao público. De acordo com Waters, “toquei principalmente nos fins de semana, às vezes sete noites por semana a troco de muita comida, uísque contrabandeado, frango frito e cinco dólares por noite. Isso foi um bom dinheiro extra para mim” Gordon (2002, p. 53). O livro *Can't Be Satisfied: The Life and Times of Muddy Waters*, de Robert Gordon, publicado em 2002, é uma biografia detalhada sobre McKinley Morganfield, mais conhecido como Muddy Waters, um dos músicos mais influentes da história do *blues* e figura central na transição do *blues* rural do sul dos EUA para o *blues* elétrico de Chicago.

A partir da década de cinquenta, em Chicago, a gravadora *chess records*, sob direção dos irmãos Leonard e Phil Chess teve extrema importância para a consolidação e disseminação do *blues*, sendo especializada também em seus subgêneros como o *rhythm and blues* o *rock and roll*, e ocasionalmente, o *jazz*. Artistas como B. B. King, Chuck Berry, Little Walter, Etta James e outros de renome estavam no catálogo da *chess*. Havia no ambiente da *chess* um intercâmbio musical entre o *blues* e o *rock 'n roll* e o processo que tornou o *blues* ainda mais popular ocorreu a partir de uma mistura, não premeditada, do *blues* tradicional com seus subgêneros, gerando o que muitos estudiosos chamam de *blues rock*. Esta seria, na minha perspectiva, a caracterização mais pertinente dos primeiros acordes do que seria o *blues* feito no Brasil, tema este abordado no próximo capítulo.

2.2 Estrutura musical e características expressivas do *blues*

Entre os elementos musicais apresentados no *blues* destacam-se a escala pentatônica¹¹, com uso frequente de escalas de cinco notas e as notas *blue notes*¹² que

¹¹A escala pentatônica é uma escala musical formada por cinco notas por oitava (daí o nome “penta” = cinco). Ela é muito usada em diversos estilos musicais, incluindo blues, rock, jazz, música folclórica e música oriental.

¹² As blue notes são notas musicais que são intencionalmente “afinadas” de forma diferente das notas padrão da escala, criando um efeito emocional característico do blues. Elas geralmente soam um pouco “abaixadas”

adicionam tensão emocional à música. No contexto do *blues*, as chamadas *blue notes* desempenham um papel central na criação da sonoridade característica do gênero. Essas notas introduzem uma leve alteração na afinação que intensifica a expressividade emocional da música, conferindo-lhe nuances de melancolia, tensão e profundidade (Cutting, 2019). O artigo *Análise microtonal das 'blue notes' e do blues*, de Cutting analisa as *blue notes* como elemento central da sonoridade do *blues*. O autor mostra que essas notas resultam de pequenas variações microtonais, que não seguem o sistema temperado ocidental. Por meio delas, os músicos expressam emoção, tensão e identidade cultural.

Outros elementos marcantes no *blues*, como estilo musical, são as *call and response*¹³ que geram interação entre voz e instrumento ou entre cantor e coro. O *blues* é ainda marcado por uma estrutura harmônica “simples”, geralmente baseada em progressão de 12 compassos que se alternam em um ciclo contínuo, formando a espinha dorsal do gênero. Essa configuração oferece uma base sólida para a melodia e para a improvisação, permitindo que músicos explorem variações melódicas e ritmos sem perder a coesão da peça. A progressão de 12 compassos também facilita a integração de técnicas como o *call and response*, criando um diálogo entre a voz e os instrumentos, além de fornecer espaço suficiente para a expressão lírica e emocional característica do *blues*.

Assim, apesar de sua “simplicidade estrutural”, essa forma harmônica sustenta a riqueza expressiva e a identidade musical do gênero. O ritmo das canções é geralmente sincopado apresentando uma acentuação irregular que dá um balanço característico à música. No contexto do *blues*, o ritmo sincopado constitui um elemento fundamental para a construção de sua identidade rítmica e expressiva. A síncope cria uma tensão e imprevisibilidade na pulsação da música. Essa característica, herdada de tradições musicais africanas e preservada nos *spirituals* e *work songs*, contribui para o caráter distintivo do gênero, reforçando seu *groove*¹⁴ e sua sensação de balanço.

No *blues*, a síncope manifesta-se de forma recorrente em linhas de baixo, de guitarra, de piano, e no padrão *shuffle*¹⁵, criando um fluxo rítmico irregular e expressivo.

(bemóis) em relação às notas normais e produzem aquela sensação de melancolia, tensão ou expressividade típica do gênero.

¹³ Call and response (chamada e resposta) é uma técnica musical e vocal originada das tradições africanas, muito presente no blues e em outros gêneros afro-americanos. Consiste em um diálogo musical: uma frase (“call” ou chamada) é cantada ou tocada por um músico ou cantor, e em seguida é respondida (“response”) por outro músico, pelo coro ou por outro instrumento.

¹⁴ Groove é um termo que descreve a sensação rítmica e a coesão entre os instrumentos, criando um “balanço” ou “fluxo” que faz a música soar envolvente e convidativa ao movimento.

¹⁵ Shuffle é um padrão rítmico característico do blues (e também do jazz e do rock primitivo) baseado na subdivisão ternária das batidas do compasso

Tal recurso não apenas dinamiza a estrutura harmônica estável do gênero, mas também reflete sua matriz cultural marcada pela oralidade, improvisação e liberdade interpretativa. Outra característica marcante está na improvisação de solos ou variações melódicas sobre a estrutura base do baixo e da bateria, sendo muito comum o uso de instrumentos como violão, guitarra, harmônica, piano, e sax, considerando aqui o Chicago *blues* e o Texas *blues*, visto que o Delta *blues* restringe-se ao uso de violões, gaitas e vocais.

O Texas *blues* é um subgênero do *blues* que se desenvolveu no estado do Texas a partir das décadas de 1920 e 1930, marcado por uma fusão entre o Delta *blues*, que também pode ser chamado de *country blues* rural, e elementos de *swing jazz* urbano. O Texas *blues* apresenta linhas de guitarra mais melódicas, o uso frequente de *single-note lines*¹⁶ e uma articulação mais limpa e definida, muitas vezes com maior sofisticação harmônica.

A consolidação do estilo ocorreu, sobretudo, através de artistas como Blind Lemon Jefferson, T-Bone Walker e, mais tarde, Freddie King. O papel de T-Bone Walker foi determinante, pois sua abordagem elétrica da guitarra incorporou técnicas de *string bending*¹⁷ e *vibrato*¹⁸ com uma fluidez inédita para a época, influenciando diretamente gerações posteriores. Conforme observam Komara e Wald (2006, p. 106), “os guitarristas de Texas *blues* frequentemente incorporavam acordes de *jazz* e variações rítmicas, distinguindo-se das estruturas rítmicas mais rígidas de outras tradições do *blues*”. A obra de Komara e Wald apresenta um panorama abrangente do *blues*, reunindo informações históricas, estilísticas e biográficas sobre artistas, regiões e influências do gênero.

Ao longo do século XX, o Texas *blues* manteve-se em constante diálogo com o *rock* e o *blues* contemporâneo, destacando-se nas décadas de 1970 e 1980 com a projeção internacional de artistas como Stevie Ray Vaughan, cuja sonoridade sintetizava as raízes tradicionais e a energia do *rock* moderno. Dessa forma, o estilo não apenas preserva sua identidade regional, mas também atua como vetor de inovação musical dentro do universo do *blues*.

Entre os elementos estéticos e expressivos presentes no *blues*, destaca-se a recorrência de temáticas que refletem experiências humanas profundas, tais como o

¹⁶ *Single-note lines* (ou *linhas de notas simples*, em tradução literal) são frases ou melodias tocadas nota por nota, sem formar acordes completos ou tocar várias notas simultaneamente.

¹⁷ *String bending* significa empurrar ou puxar uma corda da guitarra (para cima ou para baixo) depois de tocá-la, fazendo com que a tensão mude e, com isso, o som suba de afinação.

¹⁸ O *vibrato* é uma técnica usada em instrumentos de corda (como guitarra, violino, baixo), voz e até instrumentos de sopro, que consiste em oscilar levemente a afinação de uma nota de forma controlada e rítmica depois de tocá-la ou cantá-la.

sofrimento, a injustiça social, o amor perdido, o trabalho árduo e a esperança. Essas narrativas líricas, frequentemente construídas em primeira pessoa, constituem uma forma de registro histórico e emocional das vivências da população afro-americana, especialmente no contexto pós-escravidão e durante o período de segregação racial nos Estados Unidos.

Conforme observam Oliver (1984) e Baraka (1963), o *blues* não apenas documenta as adversidades e aspirações de um grupo social marginalizado, mas também oferece uma via estética para a ressignificação dessas experiências, convertendo dor e resistência em expressão artística. Tanto Paul Oliver quanto Amiri Baraka convergem na compreensão do *blues* como uma forma de expressão profundamente ligada à experiência social e histórica do povo negro nos Estados Unidos. Ambos enxergam o gênero não apenas como entretenimento, mas como um meio de narrar dores, esperanças e resistências diante da marginalização. A expressividade vocal conta com o uso de gemidos, suspiros e entonações, revelando músicas com muita autenticidade, refletindo experiências pessoais e emocionais que funcionam como extensões da narrativa, revelando experiências pessoais e coletivas profundamente enraizadas na vivência dos intérpretes.

O *blues* pode ser compreendido, ainda, como uma linguagem emocional na medida em que revela, musicalmente, experiências subjetivas intensas como dor, perda, esperança e superação, por meio de estruturas melódicas, harmônicas e rítmicas que carregam forte carga expressiva. Suas letras, muitas vezes narradas em primeira pessoa, funcionam como relatos íntimos que conectam o intérprete ao ouvinte em um diálogo afetivo. Um exemplo emblemático é a canção de Robert Johnson *I Believe I'll Dust My Broom* (1936), que em sentido mais figurado quer dizer “acho que vou partir”, na qual o narrador expressa sua decisão de deixar a parceira infiel, transmitindo desilusão e resolução de forma pessoal e emocional (JOHNSON, 1936). Robert Johnson foi um dos nomes mais influentes do Delta *blues*. Sua técnica de violão, marcada pelo uso do slide e por complexos padrões rítmicos, inspirou gerações posteriores de músicos.

2.3 O *blues* como resistência cultural e identidade

Além do apelo emocional citado anteriormente, o *blues* é também uma expressão de resistência. Originado das comunidades afro-americanas no contexto pós-escravidão, ele se tornou uma manifestação simbólica para a afirmação identitária e a elaboração das experiências de marginalização, racismo e desigualdade social. Sorriha (2011) destaca que o *blues* emergiu como uma forma de expressão cultural dos afrodescendentes, ressignificando suas experiências de opressão e resistência e observa que, apesar da

imposição de uma "nova cultura" pelos colonizadores, os negros conseguiram preservar e adaptar suas tradições musicais, criando gêneros como o *blues* e o *jazz* como meios de manifestação cultural e resistência.

Montanari (2018) enfatiza, ainda, que o *blues* surgiu como uma música através da qual os negros expressavam seus desabafos para suportar a dureza do trabalho nas plantações de algodão, funcionando como uma forma de resistência à opressão cotidiana. Assim, o *blues* se configura não apenas como um gênero musical, mas como um veículo de resistência cultural, que permite aos afrodescendentes afirmar sua identidade e enfrentar as adversidades impostas pela sociedade. Tanto Sorrilha quanto Montanari convergem ao compreender o *blues* como uma manifestação artística nascida da experiência de opressão dos afrodescendentes, que transformou dor e resistência em criação cultural. Ambos ressaltam que o gênero ultrapassa o aspecto musical, constituindo-se como um meio de preservação identitária e de enfrentamento simbólico à dominação, no qual o canto e o ritmo funcionam como instrumentos de expressão, memória e resistência coletiva.

2.4 O *blues* e a produção simbólica do espaço geográfico

O estudo do *blues* no contexto da Geografia Cultural deve ser analisado considerando-se que o gênero musical surgiu no sul dos Estados Unidos, como relatado inicialmente neste capítulo, entre finais do século XIX e início do XX, em comunidades afro-americanas descendentes de escravizados africanos. Esse espaço não é apenas um local físico, mas um ambiente marcado por relações sociais, econômicas e históricas, como o trabalho nas plantações de algodão e a segregação racial. Nesse sentido, o espaço geográfico influencia diretamente na forma como o *blues* se manifesta: As experiências de opressão, pobreza e resistência são refletidas nas letras, nos lamentos e nas melodias. O ambiente rural, os rios, estradas e cidades pequenas aparecem como cenário simbólico e real das histórias contadas pelo *blues*, especialmente no *Delta blues*.

Como destaca Tuan (1977), o espaço se transforma em lugar a partir das experiências humanas, e o *blues* é justamente a expressão sonora dessas vivências. O livro *Space and Place: The Perspective of Experience* (1977), de Yi-Fu Tuan, discute como os espaços adquirem significado por meio das emoções e relações humanas. À medida que os movimentos migratórios levam o *blues* do sul dos EUA para Chicago, os clubes de *blues*, bares e ruas urbanas das cidades do norte se tornam centros culturais e o gênero não apenas reflete o contexto social da época, mas também influencia a percepção das cidades e comunidades, ajudando a criar paisagens sonoras específicas.

Assim, o *blues* e a Geografia Cultural estão profundamente interligados uma vez que o gênero é reflexo do espaço e das relações sociais, enquanto o espaço é construído e reinterpretado pelas práticas musicais. Desta forma, estudar o *blues* não se limita à análise da música em si, mas envolve compreender como os seres humanos produzem, sentem e transformam o espaço por meio da cultura desse gênero musical. Como aponta Williams (1983, p. 87), “a cultura não é apenas uma questão de objetos ou atividades, mas a maneira como as pessoas vivem e experienciam o mundo ao seu redor”, evidenciando que práticas culturais, como a música, estão intrinsecamente ligadas à construção social e simbólica do espaço.

O *blues* como produção do espaço geográfico pode ser compreendido a partir de uma perspectiva da Geografia Cultural, em que a música é vista não apenas como expressão artística, mas como um fenômeno que transforma, simboliza e reorganiza o espaço geográfico, considerando que as práticas humanas econômicas, culturais, simbólicas e políticas moldam o território. No *blues*, nascido no final do século XIX no Sul dos Estados Unidos, o espaço físico das plantações, das pequenas vilas e das estradas de terra influenciava diretamente a sonoridade, a temática e a circulação da música.

Quanto à produção simbólica do lugar, ao cantar sobre sofrimento, deslocamento, trabalho e resistência, o *blues* cria uma paisagem sonora que marca a identidade desses territórios e a música se torna parte do imaginário coletivo e da memória cultural do espaço.

No momento em que as circunstâncias sociais e político-econômicas geram fluxos e redes de migração dos músicos do sul para cidades como Memphis, Chicago e Detroit, este processo reconfigurou o espaço urbano destes locais. Os bairros negros se tornaram centros culturais onde o *blues* originou o estilo *Chicago blues* e a partir daí influenciou outros gêneros, como o *rock* e o *soul*. O *blues* então molda o espaço geográfico destas cidades, uma vez que não existia apenas como música gravada; mas principalmente porque ele acontecia nas esquinas, nos *juke joints*¹⁹ e nas feiras. Esses espaços de performance eram lugares de encontro, sociabilidade e resistência cultural. Muitos grandes nomes do *blues*, como Muddy Waters, Howlin' Wolf e Robert Johnson, começaram suas carreiras tocando nesses lugares.

¹⁹ Juke joints eram pequenos bares ou casas de diversão, geralmente improvisados, muito comuns em meados do século XX, frequentados principalmente por trabalhadores afro-americanos. Eram espaços informais, muitas vezes construídos com madeira simples, localizados nas margens de estradas, onde as pessoas se reuniam para ouvir música (principalmente blues), dançar, beber e socializar após longas jornadas de trabalho.

A música então não é apenas uma expressão artística; ela é também uma linguagem espacial que reflete e influencia as dinâmicas territoriais, identitárias e sociais. Como afirmam Corrêa e Rosendahl (2007, p. 7), “as composições das músicas [...] podem ser vistas sob a ótica da espacialidade, atributo intrínseco a toda ação humana”. O texto *Literatura, música e espaço: uma introdução*, de Roberto Lobato Corrêa e Zeni Rosendahl (2007), apresenta as bases teóricas para a compreensão das relações entre espaço geográfico e manifestações culturais, como a literatura e a música.

O estudo da música sob a ótica da Geografia Cultural permite compreender como diferentes ritmos e estilos musicais estão imbricados às histórias locais, às paisagens sonoras e às identidades coletivas. Nesse sentido, a música atua como um marcador espacial e temporal, revelando relações sociais e culturais que moldam a experiência dos lugares. Como destaca Lamego (2010, p. 67), “a música é parte integrante da construção de territórios simbólicos, pois inscreve significados e afetos nos espaços, tornando-os portadores de identidade”. Assim, analisar a música geograficamente é também interpretar os processos de territorialização e ressignificação cultural que ocorrem no espaço. O artigo de Lamego discute a relação entre música e espaço sob a perspectiva da Geografia Cultural, analisando como as práticas musicais participam da construção de territórios simbólicos e criam identidades.

Esses estudos demonstram que o *blues* é mais do que um gênero musical, é uma ferramenta de resistência, uma forma de expressão cultural e um elemento que contribui para a construção e transformação do espaço social e geográfico.

3. A CHEGADA DO BLUES NO CENÁRIO BRASILEIRO

O *blues*, gênero musical originário do sul dos Estados Unidos, no final do século XIX e início do século XX, sofreu uma transformação, principalmente quando os músicos do sul migraram para grandes centros industriais como Chicago e Detroit, durante as primeiras décadas do século XX. Esse processo de migração levou ao surgimento do chamado Chicago *blues*, marcado pelo uso de instrumentos elétricos como guitarra e gaita amplificada, acompanhados por baixo e bateria. Essa nova sonoridade deu ao gênero uma força urbana, mais intensa e adequada ao ambiente das grandes cidades, estabelecendo a base para o desenvolvimento do *rock and roll* e para a fusão do *rock* com o *blues*, gerando o *blues rock*. A fusão de estilos, como citado no capítulo anterior, aconteceu, em grande parte, no ambiente da gravadora *chess records*, a qual teve um papel importante na consolidação e disseminação do *blues*, principalmente este de caráter musical mais moderno e urbano, caracterizados pelo Chicago *blues* e pelo *blues rock*.

No Brasil, o *blues* começou a influenciar os músicos e o público a partir das décadas de 1950 e 1960, não diretamente, mas a partir de um de seus filhos: o *rock and roll*. Segundo Palmer (1981, p. 19), “o rock and roll não pode ser entendido sem o blues; ele é, em essência, uma extensão urbana e comercial das tradições do *blues*”. O livro de Robert Palmer, *Deep Blues: A Musical and Cultural History of the Mississippi Delta* (Blues profundo: uma história musical e cultural do Delta do Mississippi), analisa o *blues* como expressão cultural dos afro-americanos no sul dos Estados Unidos. Mostra sua origem nas tradições africanas e sua transformação em um estilo urbano que influenciou o surgimento do *rock and roll*, destacando músicos como Robert Johnson e Muddy Waters.

Nesse período, artistas brasileiros como Celly Campello²⁰ e os primeiros grupos de rock instrumental tiveram contato com o estilo por meio de discos importados e programas de rádio, embora ainda não houvesse uma produção brasileira autêntica de *blues* (LOPES, 2012). No livro *História social da música popular no Brasil*, Lopes aborda a chegada e adaptação do *blues* no Brasil, analisando como o gênero influenciou músicos brasileiros desde os anos 1950, quando o contato inicial se deu principalmente através da mídia estrangeira, até a consolidação de uma cena *blues* nacional nas décadas seguintes. No primeiro grande sucesso de Celly Campello, em 1959, Estúpido Cupido, uma versão de

²⁰ Celly Campello (1942–2003) foi uma das pioneiras do rock no Brasil e uma figura central na Jovem Guarda, movimento musical que marcou os anos 1960 no país. Ela ganhou destaque como cantora e ícone da cultura jovem, sendo uma das primeiras artistas brasileiras a interpretar canções de rock e pop internacionais adaptadas para o português

Fred Jorge para *Stupid Cupid*, de Neil Sedaka e Howard Greenfield, é possível perceber elementos de guitarra e arranjos oriundos do *blues*, evidenciando a influência do gênero norte-americano mesmo nas produções iniciais do *rock* brasileiro.

No entanto, o *rock* que começou a ser feito no Brasil, nos anos sessenta, não se aprofundou de fato no *blues*. De acordo com Otávio Rocha (2025), em entrevista ao perfil *Starlingcast* no *Instagram*, Erasmo Carlos, um dos precursores do *rock and roll* feito no Brasil, teria se inspirado em Jimmy Reed²¹ para compor um de seus primeiros sucessos, “Meu Bem, Meu Bem”. Rocha comenta que, ao contrário da cena inglesa, onde bandas como Rolling Stones e Led Zeppelin se basearam fortemente no *blues*, no Brasil os músicos do *rock* inicial se voltaram mais para as baladas dos Beatles, deixando de lado essa herança direta do *blues*.

Na década de 1970, músicos mais ligados ao *jazz* e à MPB começaram a incorporar elementos harmônicos e rítmicos do *blues* em suas composições, como Hermeto Pascoal (PIES, 2001). O artigo de Daniel Pies analisa como o *blues* influenciou a música popular brasileira, especialmente a partir da década de 1970, quando músicos como Hermeto Pascoal, Raul Seixas e outros artistas da MPB e do *jazz* passaram a incorporar escalas, harmonias e expressividades típicas do *blues* em suas composições, criando um diálogo entre as duas tradições musicais. Neste período, outros músicos como Moraes Moreira e Pepeu Gomes, trouxeram solos de guitarra e a progressões harmônicas típica do *blues* (FERREIRA, 2010). O trabalho de Luiz Carlos Ferreira investiga como o *blues rock* foi assimilado no Brasil, analisando o diálogo entre influências estrangeiras e expressões locais

O *blues* se aproximou do *rock* brasileiro que surgia nos anos 70, sendo utilizado como base para improvisações, principalmente das guitarras, pela liberdade de execução e pela experimentação característica da época, inserindo-se no contexto que marcou a música brasileira, especialmente o *rock*, dos anos 70.

3.1. O surgimento do *blues* brasileiro nos anos 1980

No final dos anos 1980, o *blues rock* brasileiro surgia com o aparecimento de bandas como o Blues Etílicos, no Rio de Janeiro e o guitarrista André Christovam, em São Paulo. O Blues Etílicos, fundado em 1985 por Flávio Guimarães, Cláudio Bedran e Otávio Rocha, lançou seu primeiro LP independente em 1987 pela Satisfaction Discos, sendo um álbum

²¹ Jimmy Reed foi um dos grandes nomes do blues norte-americano, especialmente no estilo conhecido como Chicago Blues.

homônimo de estreia, com composições em português e inglês, além de versões de clássicos do *blues*.

Segundo o site Galeria Musical (2013):

Após chamar muita atenção no circuito underground da cidade do Rio de Janeiro e consolidar sua formação (Flávio Guimarães: Gaita e Voz; Claudio Bedran: baixo; Otavio Rocha: guitarra e voz; o americano Greg Wilson: guitarra e voz; Gil Eduardo: bateria), o Blues Etilicos grava e lança de forma independente em 1987 o seu primeiro disco homônimo. Composto de músicas autorais com letras em português e inglês e regravações de clássicos dos blues, todas com uma pegada que se tornaria uma das características do som da banda (guitarras bem timbradas, slides matadores; vocais fortes, uma cozinha de baixo/bateria com muito groove e muito bem azeitada e uma gaita de arrepiar a alma). Destaque para: “Safra 63”, “Estudo em Vermelho”, “Dust My Broom”, “Back Track” e “You’ve Got to Love Her with a Feeling”. (GALERIA MUSICAL, 2013, n. p.)

Em 1989, o Blues Etilicos estreou pela gravadora Eldorado com o disco *Água Mineral*. Posteriormente o disco *San-Ho-Zay* (1990) alcançou impressionantes 35000 cópias vendidas, sendo o maior sucesso comercial de uma banda de *blues* brasileira até então.

Paralelamente, em São Paulo, André Christovam se lançou em carreira solo com o álbum *Mandinga* (1989), sendo este o primeiro disco integralmente de *blues* gravado no Brasil com letras em português, tornando-se um dos álbuns de *blues* mais vendidos no país. André estudou guitarra nos Estados Unidos, na prestigiada Guitar Institute of Technology, em Los Angeles, dando-lhe uma vivência que o diferenciou no seu estilo. Ele também trabalhou como *roadie*²² do *bluesman* Albert Collins em Los Angeles, experiência que muito influenciou seu estilo musical. Essa experiência proporcionou-lhe contato direto com o universo do *blues* autêntico, permitindo aprender técnicas, nuances e práticas de palco que mais tarde incorporaria em sua própria música. Christovam descreve Collins como um mentor que lhe ofereceu valiosas lições musicais, tanto nos bastidores quanto durante apresentações, o que foi decisivo para sua formação artística (TADEU, 2024; CHRISTOVAM, s.d.). O artigo de Regis Tadeu destaca a importância de André Christovam na consolidação do *blues* brasileiro. Além disso, ele teve a oportunidade de tocar ao lado de outros ícones do *blues*, como B.B. King, Buddy Guy e Taj Mahal, consolidando sua posição como um dos principais representantes do *blues* no Brasil (TADEU, 2024). Essa vivência aprimorou suas habilidades técnicas e moldou sua abordagem artística, conferindo autenticidade ao *blues* brasileiro e influenciando gerações de músicos.

²² Roadie é um profissional que acompanha bandas ou músicos em turnês e shows, cuidando de tarefas técnicas e logísticas. Basicamente, é alguém que garante que o espetáculo aconteça sem problemas.

O ano de 1989 representou um marco significativo para o gênero no Brasil, com a realização do Primeiro Festival Internacional de Blues em Ribeirão Preto. O evento, realizado na Cava do Bosque, contou com a participação de renomados artistas internacionais como Buddy Guy, Junior Wells, Albert Collins, Magic Slim e Etta James (SOUMUSIC, 2012). Na ocasião, as bandas brasileiras Blues Etílicos e o guitarrista André Christovam dividiram o palco com essas lendas do *blues*, ampliando suas projeções nacionais e consolidando o gênero como uma força musical relevante no país (PAINEL DO ROCK BRASILEIRO 80, 2009). A figura 1 ilustra o ingresso de um dos dias de show do festival, no dia 14/06/1989.

Figura 1– Ingresso do Primeiro Festival Internacional de Blues em Ribeirão Preto (1989). Fonte: BLUES EVERYDAY. Disponível em: <https://br.in-edit.org/filmes/blues-everyday/>. Acesso em: 27/08/2025.

3.2. A consolidação e diversificação do *blues* brasileiro

Nos anos 1990, o gênero se expandiu com festivais, maior profissionalização e com bandas que fortaleceram o cenário nacional (CARVALHO, 1998). O artigo de Mariana Carvalho analisa o desenvolvimento do *blues* no Brasil durante os anos 1990, destacando como o gênero se consolidou com o aumento de festivais, o surgimento de bandas dedicadas ao estilo e a profissionalização dos músicos. A autora discute ainda como o *blues* passou a integrar a identidade cultural brasileira, equilibrando influências internacionais e características locais.

Bandas como Blues Etílicos, Baseado em Blues e Big Allanbik se destacavam no cenário carioca. André Christovam e o angolano radicado no Brasil, Nuno Mindelis traziam

força ao estilo em São Paulo. No Mato Grosso do Sul, os Bêbados Habilidosos surgiam como uma das principais bandas de *blues* do estado.

Desde o final dos anos 1990 e início dos 2000, o *blues* brasileiro se diversificou, incorporando elementos do samba, baião e outras expressões regionais, consolidando um panorama cultural próprio (SANTOS, 2015). O artigo de Pedro Santos investiga a evolução do *blues* no Brasil a partir do final dos anos 1990, destacando como artistas começaram a mesclar o gênero com ritmos nacionais como samba, baião e choro. Santos argumenta que essa fusão resultou em uma identidade sonora própria, evidenciando o processo de adaptação e reinterpretação cultural do *blues* dentro da música popular brasileira.

O álbum *Batuque y Blues* (1996) da banda Big Allanbik é uma das obras mais significativas do *blues* brasileiro, marcando uma fusão única entre o gênero e ritmos brasileiros. O álbum foi gravado nos Estados Unidos, no renomado *Avalon Studios* em Nova York. A capa do álbum *Batuque y Blues* (Figura 2) apresenta a imagem de uma guitarra em chamas fundida a um pandeiro, posicionada sobre uma faixa de pedestres em uma avenida que remete ao cenário urbano do Rio de Janeiro, possivelmente às paisagens litorâneas de bairros como Copacabana, Ipanema, Leblon ou Barra da Tijuca. Essa composição visual simboliza o diálogo entre o *blues* e elementos da cultura musical brasileira, evidenciando as territorialidades do gênero no contexto carioca.

O gaitista Jefferson Gonçalves, ex membro da banda Baseado em Blues, é reconhecido como um dos principais gaitistas do Brasil, e mostra suas habilidades integrando o *blues* com elementos da música brasileira, em um trabalho solo que reflete uma busca constante por novas sonoridades que mesclam o *blues* à música brasileira, se inspirando na música nordestina, especialmente no baião, xaxado e xote e forró. No álbum *Ar Puro* (2008), Jefferson Gonçalves mescla elementos do *blues* com música brasileira, criando uma sonoridade muito interessante no universo desta proposta.

Figura 2– Capa do álbum 'Batuque y Blues' da banda Big Allanbik. Fonte: DISCOGS. Disponível em: <https://www.discogs.com/pt_BR/release/9382741-Big-Allanbik-Batuque-Y-Blues>. Acesso em: 27 ago. 2025.

3.3. A importância de Celso Blues Boy

Ainda no que tange à chegada do *blues* feito no Brasil, é importante citar a obra de um dos precursores do estilo no País, o guitarrista Celso Blues Boy. Celso é considerado um dos maiores responsáveis por popularizar e consolidar o *blues* no Brasil sendo um dos primeiros músicos brasileiros a cantar *blues* em português, aproximando o gênero do público nacional. Entre todas as entrevistas realizadas nesta pesquisa com músicos e produtores, foi unânime a resposta “Celso Blues Boy” ou apenas “Celso”, para a seguinte pergunta: qual foi o primeiro artista que você viu tocar *blues* ao vivo no Rio de Janeiro?

Suas músicas marcaram época ao adaptar a sonoridade do *blues* de forma acessível, sem perder autenticidade. Nos anos 1980, Celso começou a aparecer em rádios e televisão, levando o *blues*, até então restrito a pequenos círculos, para plateias maiores. Ele abriu portas para que outros artistas e bandas de *blues*, brasileiros, tivessem espaço no mercado. Ao compor e cantar em português, Celso Blues Boy criou um *blues* com sotaque brasileiro,

mostrando que o gênero poderia dialogar com a cultura local sem perder sua essência. Celso Blues Boy é lembrado como uma figura central do *blues* brasileiro, tanto por seu virtuosismo na guitarra quanto por sua capacidade de emocionar através da voz. Sua obra ajudou a criar um público cativo para o *blues* no Brasil.

O guitarrista argentino Victor Biglione atesta a importância do legado de Celso nos primórdios do *blues* nacional. Segundo Victor (2025), a experiência de conhecer Celso Blues Boy, nos anos 1970, nas aulas de guitarra que tinham em comum foi marcante para o seu primeiro contato com o *blues*:

até que em 1973, no começo; eu leio numa revista chamada Revista Pop, lembra? Já ouviu falar? Gaetano Galifi, aulas de guitarra. E eu na Sá Ferreira, não; e eu no Leme morando já no Leme, e ele na Bulhões de Carvalho. Cheguei lá para ter aula, maravilhoso; já conheci de cara, eu tinha 15 anos, eu tinha 14 ou 15 e o Blues Boy estava saindo da aula. Já fiquei amigo do Celso Blues Boy, e ele: olha blues é isso, estica a corda, me ensinou a levantar a corda e a escala penta. Eu falei nossa senhora, aí uma amizade com o Blues Boy. Impressionante, a gente chegava a dormir junto e não conseguia parar de tocar e escutar discos. (PAPO COM CLÊ, 2025)

O relato de Biglione evidencia dois aspectos fundamentais relacionados à temática desta pesquisa. O primeiro diz respeito ao papel central de Celso Blues Boy na chegada e consolidação do *blues* no Brasil. O segundo aponta para a relevância do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, como espaço de encontro, aprendizado e sociabilidade, reforçando a ideia de que o *blues* carioca não se restringiu apenas a práticas musicais, mas constituiu também uma territorialidade específica, que é justamente o foco desta investigação.

Essa relação entre o *blues* e a cidade permite compreender que, assim como em outros contextos internacionais, o desenvolvimento do gênero no Brasil também esteve intimamente ligado ao espaço urbano. Um paralelo de correlação do *blues* brasileiro com o Chicago *blues* e o *blues rock*, feitos nos Estados Unidos, está no fato destes estilos se vincularem a grandes centros urbanos, representados, no Brasil, por São Paulo e Rio de Janeiro, sendo a última cidade o objeto de estudo desta pesquisa. Na década de oitenta, quando o *blues* começou, de fato, a ser feito no Brasil, estas eram as capitais mais industrializadas e modernas, havendo neste ponto um parâmetro de comparação com o que aconteceu na Chicago dos anos 1950.

No entanto, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos da América, não houve no Brasil um *blues* feito com origem na mão de obra dos escravizados. Ressalta-se, ainda, que em nenhum outro lugar do mundo houve uma experiência, principalmente

emocional, como aquela vivida pelos negros escravizados e seus descendentes, no sul dos Estados Unidos, a qual fez surgir o *blues* na virada do século XIX para o XX, Sofrimento houve em qualquer povo que tenha sido escravizado no mundo, mas apenas nos Estados Unidos, a dor deste processo foi transformada em *blues*.

Assim, não seria possível, a partir do meu ponto de vista, classificar artistas do final do século XX, mesmo nos Estados Unidos, como *bluesman*, uma vez que não houve por parte destes uma experiência de segregação racial extrema, humilhação, dificuldades e demais traços emocionais que fossem possíveis de serem transformados em música, mais especificamente em *blues* da forma como os negros, no sul dos Estados Unidos experienciaram, na virada do século XIX para o XX.

Portanto, a partir deste ponto de vista não usarei a expressão *bluesman* para caracterizar os músicos de *blues* do Brasil, mesmo aqueles que tecnicamente executam o estilo de forma fiel à dos músicos do país originário do gênero musical, o que não é raro de se ver, entre muitos músicos que tocam o *blues* no Brasil. Este posicionamento vai de encontro ao de Muggiati, quando afirma que “o Rio de Janeiro é solo fértil para o *blues*” (MUGGIATI, 1995, p. 196). O livro de Roberto Muggiati, *Blues: da lama à fama* (1995) apresenta um panorama histórico do *blues*, desde suas origens entre os afro-americanos no sul dos Estados Unidos até sua difusão mundial. O autor analisa o contexto social e cultural do gênero, suas transformações e influências sobre o *jazz* e o *rock*.

Nesse sentido, ainda que a essência musical do *blues* tenha sido preservada em termos de improvisação, estruturas harmônicas e técnicas instrumentais, seu significado social sofreu transformações. No Brasil, o *blues* não se constituiu como um lamento coletivo de um povo escravizado, mas como uma linguagem artística de liberdade, experimentação e diálogo com outros gêneros. Essa diferença não retira a autenticidade da prática brasileira; ao contrário, reforça sua singularidade, na medida em que o *blues* se estabelece como expressão híbrida, atravessada por influências da MPB, do *jazz* e dos ritmos regionais brasileiros.

A análise de artistas e bandas como Celso Blues Boy, André Christovam, Blues Etílicos, Big Allanbik e Jefferson Gonçalves, entre outros nomes importantes que ainda aparecerão nesta pesquisa, demonstra como o *blues* foi gradualmente incorporado ao cenário musical nacional, adquirindo sotaques e feições locais. Essa trajetória evidencia que o *blues* brasileiro não pode ser reduzido a uma cópia do modelo norte-americano, mas deve

ser entendido como um fenômeno cultural autônomo, com territorialidades e influências específicas, as quais definem o estilo no Brasil.

Nesse processo, destaca-se a relevância do Rio de Janeiro, não apenas como um centro de produção e difusão musical, mas como território simbólico que acolheu o *blues* e lhe deu novas formas. Assim como Chicago representou o espaço urbano por excelência para o *blues* nos Estados Unidos, o Rio de Janeiro tornou-se um dos polos fundamentais para sua adaptação no Brasil, permitindo que músicos criassem um diálogo entre a herança estrangeira e as práticas culturais locais. Essa territorialidade será explorada em profundidade no próximo capítulo, onde se analisará como a cidade se tornou palco e catalisadora de um *blues* brasileiro, urbano e plural.

4 O BLUES NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Após compreender a trajetória histórica do *blues*, sua chegada ao Brasil e as transformações culturais associadas a esse processo, o presente capítulo volta-se para a análise do tema na óptica carioca. O capítulo mapeará e analisará a presença do *blues* na cidade do Rio de Janeiro, considerando suas cenas, atores e territórios de circulação cultural.

Partindo de uma perspectiva da Geografia Cultural, investigo como bares, festivais, espaços públicos e circuitos urbanos estruturam práticas de produção e consumo do *blues*, quem são os elementos envolvidos e de que modo o gênero se expande e oferece uma ferramenta de leitura para as transformações urbanas cariocas. Em um diálogo com abordagens de territorialização e estudos de sociabilidade musical, proponho uma leitura que vai do palco à rua e do bairro à cidade, para compreender o sentido atual do *blues* no Rio de Janeiro, desde a sua origem.

O Rio de Janeiro, enquanto metrópole cultural e turística apresenta características singulares que favorecem a circulação de práticas musicais, ao mesmo tempo em que impõe desafios relacionados à desigualdade urbana, à concentração de espaços culturais e às dinâmicas de mercado. Como destacam Fernandes, Trotta e Herschmann (2015), essas práticas musicais, ao ocupar espaços públicos híbridos, geram tanto aproximações quanto tensões entre diferentes grupos sociais, contribuindo para uma cidadania intercultural. O artigo analisa as dinâmicas das práticas musicais no Rio de Janeiro e como elas ocupam e transformam os espaços urbanos. Os autores discutem as tensões e aproximações entre diferentes grupos sociais geradas por essas territorialidades sonoras. O estudo evidencia que a música, ao circular por espaços públicos híbridos, contribui para o debate sobre cidadania, diversidade e convivência intercultural. Estes serão aspectos também analisados no presente capítulo, a partir da perspectiva do *blues*.

O capítulo está organizado em diferentes eixos. Inicialmente, apresento um mapeamento dos principais locais onde o *blues* foi e é feito na cidade, destacando bares, festivais e espaços públicos de circulação. Em seguida, analiso o perfil dos músicos e do público, em suas inserções no circuito cultural criado pelo *blues*. A discussão avança para a territorialização do *blues*, explorando sua distribuição geográfica e as relações com a cidade, identificando o papel do *blues* como ferramenta de leitura do urbano. Para tanto, recorro a aportes teóricos que auxiliam na compreensão da inserção do *blues* no contexto

cultural carioca. A análise desenvolvida ao longo do capítulo baseia-se em depoimentos coletados durante a pesquisa de campo, bem como em documentos secundários como reportagens, livros e pesquisas acadêmicas que contribuem para contextualizar e interpretar o material empírico. Por fim, concluo com uma análise do panorama atual da cena *blues* no Rio de Janeiro, bem como seus desafios e perspectivas futuras.

4.1 Os espaços de prática e circulação do *blues* no Rio de Janeiro

De acordo com o que foi apresentado no capítulo anterior, o bairro de Copacabana, situado na Zona Sul do Rio de Janeiro, ocupa um lugar de destaque na história e na identidade cultural da cidade; e com o *blues*, não seria diferente. O desenvolvimento do bairro intensificou-se a partir do final do século XIX, especialmente após a construção do Túnel Velho, em 1892, inaugurado em seis de julho, ligando a Rua Real Grandeza, em Botafogo, à Rua Siqueira Campos, em Copacabana.

Culturalmente, Copacabana tornou-se um ícone do imaginário brasileiro. Suas ruas, calçadas e praias foram cenários de filmes, músicas e obras literárias que ajudaram a construir a imagem do Rio de Janeiro como uma cidade solar, musical e diversa. Grandes nomes da música popular brasileira como Tom Jobim e Vinicius de Moraes, se inspiraram no ambiente boêmio e cosmopolita do bairro. Copacabana também se destaca como um espaço de diversidade social e cultural. Convive, em seu território, uma multiplicidade de realidades, abrangendo moradores antigos, profissionais de diversos setores, trabalhadores, artistas, turistas e pessoas em situação de vulnerabilidade, o que faz do bairro um espaço de contradições e riquezas que representam a metrópole carioca.

Geograficamente, Copacabana está localizada entre o Leme e o Arpoador, delimitando uma das orlas mais famosas do mundo. A relevância de Copacabana na vida cultural do Rio de Janeiro ultrapassa sua dimensão simbólica e turística: o bairro também desempenhou um papel importante na circulação e consolidação de práticas musicais urbanas, especialmente a partir da metade do século XX. Durante as décadas de 1950 e 1960, Copacabana consolidou-se como um epicentro musical, vinculado inicialmente à bossa nova, à música de boate e, posteriormente, ao samba e ao *jazz*. Esse ambiente de efervescência artística criou as condições para o surgimento de circuitos híbridos, onde músicos de formações diversas trocavam experiências e repertórios.

Nesse contexto, o *blues* começou a encontrar espaço no bairro, ainda que de modo marginal, em apresentações intimistas e encontros informais que aconteciam em bares e casas de show da região.

Segundo relato do guitarrista Otávio Rocha, integrante do Blues Etfílicos, em entrevista concedida ao autor, em 11 de agosto de 2022, “um dos primeiros espaços dedicados à difusão do *blues* na cidade do Rio de Janeiro localizava-se em Copacabana, logo após a saída do Túnel Velho, na Rua Siqueira Campos, no Bar Let It Be, onde, por volta de 1987, aconteciam apresentações do estilo musical”. Rocha acrescenta, ainda, que “em 1987 não havia um universo *blues* no Rio de Janeiro”. Esta fala do guitarrista foi primordial para que houvesse uma pesquisa por pontos iniciais, nos quais aconteciam o *blues* na cidade, para que, posteriormente fossem mapeados espaços que definiriam a territorialização do *blues* no Rio de Janeiro.

O bairro de Copacabana também é palco da formação de uma paisagem sonora singular, marcada pela mistura entre o ruído urbano, o mar e as sonoridades musicais que emanam de bares e clubes. Assim, Copacabana configurou-se como um espaço privilegiado de escuta e experimentação, onde estilos internacionais dialogam com tradições locais.

A presença de músicos estrangeiros, o turismo, a circulação de discos importados e referências culturais internacionais como o *jazz* e o *blues* afro-americano, difundidos por álbuns de artistas como B.B. King, Muddy Waters e Louis Armstrong contribuíram para a difusão destes gêneros, integrando-os ao imaginário musical carioca. Bares, boates, hotéis, lojas de discos, de instrumentos e espaços de sociabilidade noturna, ao tocarem estes artistas em suas programações, faziam de Copacabana um dos principais pontos de encontro de músicos, intérpretes e produtores culturais, que encontravam no bairro, tanto público quanto visibilidade.

Neste sentido, a loja Satisfaction Discos, localizada na Rua Francisco Sá 95, em Copacabana, assume um ponto de extrema importância neste trabalho. Fundada em 1985 por Renato Arias e seu sócio Álvaro, a loja era um reduto de músicos e apreciadores de *blues*, *rock* e *jazz*. Segundo Renato Arias, em entrevista concedida ao site *Coluna Blues Rock*, que possui um acervo riquíssimo de entrevistas, vídeos, artigos e reportagens sobre *blues* e *rock*, realizadas pelo Geógrafo e Colunista Ugo Medeiros, “o Frejat frequentou, Celso Blues Boy, muitos músicos, nem todos eram famosos. O Ed

Motta ia sempre, ele me chamava de ‘lenda’. O Junior Marvin, guitarrista do Bob Marley, passou lá.” (MEDEIROS, 2014).

A importância da loja Satisfaction Discos reside no fato de que, além de reunir um acervo de discos que atendesse a um público específico e diversos músicos do cenário carioca do *blues* frequentarem o espaço, a loja desempenhou um papel fundamental na consolidação do gênero na cidade: Renato Arias, através da Satisfaction foi também o responsável por produzir o Blues Etílicos, cujo primeiro álbum foi financiado pela própria loja. Na entrevista concedida a Ugo Medeiros para o *Coluna Blues Rock*, Arias relembra:

O primeiro contato foi com o Otávio Rocha, ele tinha uma loja de discos no Flamengo, a Caixa de Música. Ele queria comprar a nossa loja (!). Recusamos, claro!, mas ele nos chamou para o show da sua banda. Já era o Blues Etílicos, nessa época ele estava na bateria. Vi que a banda tinha potencial. Junto com um outro amigo bancamos o disco, todo ao vivo gravado em fitas de vídeo. Foram dois dias de gravação. O negócio era tocar, tocar e tocar, o estúdio era em frente à minha casa. Quando escutei as versões de Dust My Broom e Key to the Highway, tive certeza do sucesso. Quando entramos em contato com a extinta Rádio Fluminense, ganharam muita projeção.
(MEDEIROS, 2014)

O show ao qual Renato Arias cita anteriormente aconteceu no Pappus’ Bar, no Rio Comprido, em 1986, mais especificamente na Rua Barão de Itapagipe, segundo uma entrevista feita em vídeochamada do autor desta pesquisa com o gaitista do Blues Etílicos, Flávio Guimarães, em 15/09/2022, na qual Guimarães afirma ainda que, após formações preliminares, o Blues Etílicos começou sua trajetória, oficialmente, neste ano de 1986. Observa-se, a partir deste depoimento de Guimarães (2022) outra região crucial que caracterizará a territorialização do *blues* no Rio de Janeiro: Tijuca e adjacências.

Historicamente a Tijuca ocupa posição central na essência cultural do Rio de Janeiro. O bairro da zona norte possui um caráter residencial, além de abrigar tradicionais clubes e escolas de samba, sendo ainda um polo de formação musical, onde convivem diferentes linguagens sonoras. Sua localização estratégica, próxima ao centro e à zona sul, fez do bairro um ponto de encontro de músicos, produtores e apreciadores de gêneros musicais diversos. O bairro possui, além de espaços para apresentações musicais ao vivo, muitos estúdios de ensaio e gravação, o que determina uma circulação constante de músicos pela região.

O consagrado guitarrista e compositor de *blues* Maurício Sahady revelou ao autor da pesquisa, em entrevista por telefone, no dia 26/01/2023 a importância da Tijuca e adjacências para o *blues* do Rio de Janeiro. Sahady integrou a banda Atlântico Blues,

também das pioneiras do *blues* nacional, tendo com ela gravado dois LPs: *Blues Urbano* (1990) e *A Hora do Blues* (1992). O guitarrista revelou a importância do Bar Mamute, na Rua Conde de Bonfim, no qual diversos artistas se apresentavam. Citou também no Alto da Boa Vista, durante as décadas de 1980 e 1990, o Robin Hood Pub, como um dos espaços de música ao vivo, reunindo bandas de *rock* e *blues*. O Robin Hood Pub, localizado no Alto da Boa Vista, era conhecido por seu ambiente inspirado nos *pubs* ingleses com decoração em madeira. Entre as décadas de 1980 e 1990, o espaço se consolidou como ponto alternativo para apresentações de *rock* e *blues*, reunindo músicos da Tijuca e da zona norte. (SAUDADES DO RIO, 2023).

Maurício Sahady desempenha, na visão do autor da pesquisa, um papel singular na territorialização do *blues* carioca. Desde 2013, ele coordena uma sessão semanal de *blues* que teve início em 2008, inicialmente organizada pelo baixista do Blues Étlicos, Cláudio Bedran. A continuidade desse evento, sob sua liderança, consolidou o Clube do Blues²³ como um dos principais espaços de prática e difusão do gênero na cidade do Rio de Janeiro, desde 2008. As primeiras sessões aconteceram no Mercadinho São José, figura 3, na Rua das Laranjeiras, 90. Nas décadas de 1990 e 2000, o Mercadinho São José se tornou um dos pontos de encontro mais vibrantes da música ao vivo em Laranjeiras, recebendo rodas de samba, choro, MPB e também concertos de *blues*. As sessões de *blues* ocorriam no minúsculo Bar do B, em meio a um ambiente plural de outros bares e de convivência entre diferentes expressões culturais. As sessões de “blues no mercadinho”, como eram chamadas pelos músicos e frequentadores, inclusive por mim, aconteciam às segundas-feiras, às 20h.

As apresentações de *blues* no espaço onde se localizava o Quilombo São José assumem um significado simbólico, ao aproximar uma expressão musical afro-diaspórica de um território historicamente vinculado à resistência e à memória negra no Rio de Janeiro. Os shows adquirem, assim, um sentido de reterritorialização simbólica, através da música. Nesse contexto, o gênero, originado das experiências afro-americanas, reencontra no espaço urbano carioca uma paisagem de memória e resistência, reafirmando a permanência das matrizes culturais negras na cidade. Segundo Silva (2019, p. 113), “os espaços de memória negra em Laranjeiras, como o antigo quilombo São José, configuram-se como territórios de resistência e recriação cultural, nos quais práticas contemporâneas reafirmam vínculos com a ancestralidade africana”. Essa relação é especialmente

²³ Sessão semanal de Blues que acontece no Rio de Janeiro desde 2008.

significativa: o *blues*, nascido das tradições musicais afro-americanas, se manifesta ali em um espaço marcado por ancestralidade africana no Rio de Janeiro, um verdadeiro reencontro histórico e simbólico entre as matrizes negras da diáspora.

Figura 3– Fachada do Mercadinho São José, Laranjeiras (Rio de Janeiro) Fonte: JORNAL DO BRASIL. Mercadinho São José em risco, 07 set. 2018. Disponível em: <https://www.jb.com.br/rio/2018/09/4268-mercadinho-sao-jose-em-risco.html>. Acesso em: 22 out. 2025.

Segundo Sahady, no contato telefônico citado, após seis anos do Clube do Blues, no Mercadinho São José, as sessões mudaram-se para a Maracatu Brasil, na Rua Ipiranga, 49, também em Laranjeiras, evidenciando a importância, também, deste bairro para o *blues* carioca.

Segundo relato do guitarrista Otávio Rocha, do Blues Étlicos, na entrevista concedida ao autor da pesquisa, em 11 de agosto de 2022, shows do Blues Étlicos aconteciam exatamente em frente à Maracatu Brasil, entre 1986 e 1987, no antigo Bar Viro do Ipiranga, atual Bar Severyna, na Rua Ipiranga, 54. Rocha revelou, ainda, que os primeiros ensaios do que viria a ser o Blues Étlicos, ainda sem o nome da banda, aconteceram em 1985, também em Laranjeiras, na Rua Senador Correia, 56, endereço da casa de Otávio, à época, na qual havia um estúdio de ensaio. Neste contato, segundo Rocha, “o primeiro show, ainda sem o nome Blues Étlicos, aconteceu em 23/12/1985, no Bar Viro do Ipiranga”, em Laranjeiras. A partir de 1990 a banda passa a ensaiar em uma casa no Alto da Boa Vista. Percebe-se neste momento, a conexão zona sul – Tijuca e adjacências, em um

movimento não planejado que determina territorialidades, desde os primórdios do *blues* carioca.

Após dois anos do Clube do Blues na Maracatu Brasil, os shows voltam para o Mercadinho São José, no Bar do B, figura 4, funcionando no segundo andar do mercado, em estrutura totalmente adaptada para receber shows. A figura mostra um show que aconteceu, no local, em 15/12/2014. À direita, Maurício Sahady (vocal e guitarra), na bateria Pedro Strasser, na época baterista do Blues Etflicos, e à esquerda, César Lago no baixo.

Posteriormente as sessões semanais de *blues* migram para o Rio Rock Blues, na Lapa e deste para o Pub Panqss, na Tijuca, localizado à Rua Desembargador Izidro, 49.

Figura 4– Clube do Blues no Mercadinho São José, Laranjeiras, Bar do B. Fonte: INSTAGRAM. Bar do B. Rio de Janeiro, 15 dez. 2014. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/wpcHJCzZ2b/> . Acesso em: 22 out. 2025.

Após a temporada na Tijuca o Clube do Blues chega, em 2017, ao endereço no qual hoje em dia acontecem as apresentações semanais de *blues*, todas as terças-feiras. O local, chamado pelos músicos e público de “o templo do *blues*” trata-se do Mississippi Delta Blues Bar, localizado na Rua Pedro Ernesto, 89, Gamboa.

O idealizador e proprietário do bar é o gaúcho Toyo Bagozo que também produz em Caxias do Sul o Mississippi Delta Blues Festival, um dos maiores festivais do gênero na

América Latina. Nas palavras do guitarrista Ivan Mariz, da Beale Street, um Power Trio²⁴ de *blues rock* que está na estrada desde 1999, em vídeo chamada com o autor da pesquisa, em 12/07/2022, o empresário Toyo Bagozo representa “o sonho de um cara que muda a concepção musical de uma cidade”.

A presença do Mississippi Delta Blues Bar representa um importante marco para a consolidação da cena de *blues* na cidade do Rio de Janeiro. Por ser um dos poucos espaços, se não o único, dedicados exclusivamente a esse gênero, o local se tornou um ponto de encontro entre músicos, produtores e público, contribuindo para a formação de uma rede cultural ativa. Situado em uma área de profunda relevância histórica e simbólica, próxima ao Cais do Valongo, o bar adquire também uma dimensão territorial significativa. Sua presença na região portuária, marcada pela herança africana, permite compreender o *blues* como parte de um processo de ressignificação cultural do espaço urbano carioca. Sob a ótica da Geografia Cultural, pode-se afirmar que o Mississippi Delta Blues Bar constitui um território simbólico, no qual se produzem identidades e afetos ligados à experiência musical. Nesse sentido, o bar atua como espaço de resistência e difusão do *blues*, conectando o Rio de Janeiro a um circuito musical nacional e internacional que mantém viva a tradição desse gênero

De fato, as palavras de Mariz vão ao encontro das ideias do autor da pesquisa. Eu sigo a cena do *blues* carioca desde 2008, quando me mudei de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Comecei como expectador, e assim continuo por adorar assistir aos shows de *blues*. À medida que tive contato com os músicos, fui convidado para algumas participações nas canjas, e desde 2017 atuo como baterista da Lorenzo Blues Band. Nesta trajetória, pelos lugares do *blues* no Rio de Janeiro, realmente não houve nada antes do Mississippi Delta Blues Bar que fosse tão relevante para o gênero na cidade. Até então, eu nunca havia presenciado no Rio de Janeiro um local tão específico e dedicado ao estilo, onde é possível assistir a shows nacionais e internacionais que tecnicamente poderiam acontecer em qualquer lugar especializado em *blues* no mundo.

E por falar no ano de 2008, o primeiro local onde eu assisti a um show de *blues* no Rio de Janeiro foi na Far Up, em Botafogo, uma casa bastante cidade como local de realização de shows, pelos músicos entrevistados nesta pesquisa. Era um show do

²⁴ Power trio é uma formação musical composta por três integrantes — geralmente guitarra, baixo e bateria — capaz de produzir um som completo e energético, muito usada em bandas de blues e rock.

guitarrista Big Joe Manfra, outro nome importante na cena “blueseira²⁵” carioca. Naquela noite, Manfra estava acompanhado pelo também guitarrista Léo Torresine, para o qual, após o show, pedi dicas de locais de sessões de *blues* no Rio de Janeiro. Torresine foi categórico: Banca do Blues (figura 5)! No outro fim de semana parti para a banca e foram incontáveis noites presenciando o evento, fazendo amizades com público e músicos e me inteirando cada vez mais sobre a cena *blues* carioca.

Sim, uma banca de jornal que nas noites dos finais de semana transformava-se em uma casa de *blues* a céu aberto, sendo um ponto de encontro musical criado no centro do Rio de Janeiro, na esquina da Avenida Rio Branco com a Avenida Presidente Wilson. O local se tornou conhecido por promover apresentações gratuitas de *blues* ao ar livre, reunindo músicos e admiradores do gênero em eventos semanais, que ajudaram a fortalecer a cena blueseira carioca.

Segundo Paulo Vanzillotta, dono da Banca do Blues e idealizador do projeto, em vídeo-chamada com o autor da pesquisa, em 20/09/2022, a ideia inicial do projeto veio do guitarrista húngaro-brasileiro, Jolt Telek. Vanzillotta relatou que passava o dia ouvindo *blues* na banca e daí veio o nome do estabelecimento, antes mesmo de começarem os shows. Um dia, segundo Vanzillotta, Telek passou pela banca, viu o letreiro e propôs: vamos fazer um show aqui?

E assim o primeiro show aconteceu em 04/08/2006, uma sexta-feira. De 2006 até julho de 2009 diversos nomes importantes do Blues nacional passaram pela banca, como o gaitista Jefferson Gonçalves, os guitarristas Big Gilson, Sérgio Rocha, Otávio Rocha, etc., até que a operação choque de ordem, na gestão do prefeito Eduardo Paes, determinou o fim do evento.

Segundo reportagem do Jornal do Brasil (2009), a Banca do Blues, que promovia shows gratuitos em frente a uma banca de jornal na esquina da Avenida Rio Branco com a Presidente Wilson, no centro do Rio de Janeiro, foi encerrada por determinação da subprefeitura, sob a justificativa da falta de banheiros químicos e da venda de bebidas alcoólicas no local.

RIO - A chamada Banca do Blues, que já levou artistas conhecidos do gênero para shows gratuitos em frente a uma banca de jornal na esquina da Av. Rio Branco com Av. Presidente Wilson, no Centro do Rio, chegou ao fim. O casal

²⁵ A palavra “blueseiro” é um termo informal usado no Brasil para se referir a alguém ligado ao blues — seja como músico, cantor, instrumentista, fã ou até divulgador do gênero.

que toma conta da banca e administra os shows, Paulo Vanzillotta e Denise do Amaral, alega que o fim do projeto foi decretado por ordem do subprefeito do Centro da Cidade do Rio de Janeiro, Marcus Vinicius Lima. O casal diz que as alegações do subprefeito estão fixadas em dois pontos: a falta de banheiros químicos e a venda de bebidas alcoólicas na banca. “Infelizmente em relação a esses problemas nada podemos fazer. O evento, por ser bom, atraía cada vez mais interessados, e a venda de bebidas alcoólicas sustentava (mal) a produção dos shows. Se com essa venda nós não conseguíamos colocar os banheiros químicos, sem ela fica totalmente inviável”, disse o casal em um comunicado. (JORNAL DO BRASIL, 2009)

Figura 5 – Banca do Blues. Foto: Paulo Vanzillotta acervo. Acesso em: 22 out. 2025

Outro evento marcante para o *blues* carioca, segundo Ivan Mariz, na vídeo chamada de 12/07/2022, foi o festival patrocinado pela cerveja Miller, o Miller Time Blues, no qual aconteceram, em bares diversos da cidade, cem shows em cem dias. Ele relata shows ocorridos na Far Up de Botafogo, no bar Palpite Feliz em Vila Isabel, lembrando que neste havia entre o final dos 1990 e início de 2000 sessões de *blues* às quintas com a banda Blues and Beer. Em 2013, o Botto Bar na Praça da Bandeira, Botafogo e Barra da Tijuca, foi também um importante ponto de sessões semanais de *blues* no Rio de Janeiro.

Não poderíamos deixar de citar a importância do Circo Voador para a cena *blues* carioca. Um episódio importante aconteceu em 1986, quando o Blues Etílicos abre o show do Barão Vermelho e ganha visibilidade do público, conforme relato de Renato Arias,

primeiro produtor da banda, em contato telefônico com o autor da pesquisa, no dia 03/02/2023. Arias, nesta entrevista, revelou que além de ter produzido o primeiro disco do Blues Etflicos pela Satisfaction Discos, outra ação foi primordial para promover a banda: lançá-la nas ondas da Rádio Fluminense-FM. Na rádio, Renato apresentou o primeiro programa dedicado exclusivamente ao *blues*, no Rio de Janeiro, chamado Black 'n Blues.

A Rádio Fluminense FM, conhecida como “A Maldita”, teve um papel essencial na difusão do *blues* e do *rock* no Brasil. Sediada em Niterói-RJ, sua influência ultrapassou as fronteiras da cidade e marcou profundamente a cena musical do Rio de Janeiro e de outras regiões do país. Eu me lembro perfeitamente de ouvir a rádio em Minas Gerais, no final dos anos 1980, momento no qual tive o primeiro contato com o *blues* brasileiro.

No contexto do *blues*, a importância da rádio está ligada à abertura de espaço para artistas nacionais que dialogavam com o gênero, como Blues Etflicos, Big Allanbik, Celso Blues Boy, André Christovam, entre outros, em uma época na qual as rádios comerciais priorizavam estilos mais populares. A Fluminense FM foi responsável por formar um público fiel, que passou a se identificar com o som do *blues* e do *rock*, frequentando espaços culturais relacionados aos estilos. Além de promover artistas brasileiros, a rádio também apresentava clássicos do *blues* norte-americano, como B. B. King, Muddy Waters, Robert Johnson, Eric Clapton e Stevie Ray Vaughan, contribuindo para aproximar o público brasileiro da tradição e da linguagem do gênero. Dessa forma, a Fluminense FM se consolidou como um importante canal de divulgação e resistência cultural, ajudando a formar a base da cena de *blues* no país e influenciando gerações de músicos e ouvintes que se identificaram com essa sonoridade.

O gaitista do Blues Etflicos, Flávio Guimarães, na vídeochamada citada anteriormente, relembrou a importância da rádio Fluminense e de dois clubes na zona sul: O Jazzmania e o Mistura Fina. Segundo Guimarães, estes espaços contribuíram para a circulação de gêneros próximos ao *blues*, ambos reconhecidos por sua programação voltada à música instrumental e de inspiração afro-americana. O Jazzmania, localizado no Arpoador durante os anos 1980 e 1990, tornou-se referência na cena de *jazz* da cidade, recebendo artistas nacionais e internacionais e promovendo encontros e improvisos que aproximavam o público do universo do *blues*. Já o Mistura Fina, situado inicialmente na Lagoa e posteriormente em Ipanema, manteve por cerca de quinze anos uma programação sofisticada de *jazz*, *blues* e MPB, tornando-se um ponto de encontro de músicos e apreciadores desses gêneros. Embora o *blues* não fosse o foco exclusivo de suas atividades,

ambos os espaços exerceram papel relevante na consolidação de uma cultura musical urbana voltada à performance ao vivo na zona sul do Rio de Janeiro.

Assim, a análise dos espaços de prática e circulação do *blues* no Rio de Janeiro evidencia como o gênero se consolidou por meio de uma rede de lugares simbólicos e afetivos, atravessando diferentes zonas da cidade, cada qual contribuindo à sua maneira para a formação de uma paisagem sonora plural, que reflete tanto as dinâmicas culturais da metrópole quanto os processos de territorialização musical.

4.2 O perfil dos músicos e do público

Por questões óbvias de tempo e espaço seria impossível comparar o perfil dos músicos que começaram a fazer o *blues* no Brasil e no Rio de Janeiro, assim como o público que o consome, com os negros africanos escravizados, que criaram o *blues* nas plantações de algodão do sul dos Estados Unidos, no final de século XIX e o seu público à época.

No entanto percebe-se que os blueseiros brasileiros e cariocas não se originam de camadas mais simples da população, mas sim de uma classe média, com acessos mais privilegiados a instrumentos, mídias, informação musical e espaços de circulação cultural.

Trata-se, portanto, de um recorte social distinto daquele que deu origem ao *blues* americano e até mesmo ao samba, aproximando-se mais de contextos urbanos e cosmopolitas. Em comparação, o samba, outro gênero de matriz afro-diaspórica, apresenta uma trajetória marcada por origens populares e periféricas, o que evidencia diferenças importantes na forma como ambos os estilos se inserem nas dinâmicas sociais e culturais do Rio de Janeiro.

O guitarrista Ivan Mariz, na videoconferência realizada com o autor da pesquisa, em julho de 2022, relatou ter ouvido uma frase do músico Celso Blues Boy, durante um show no Clube Monte Líbano, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na qual Celso afirmou que “se você chegar no pé do morro e tocar *blues*, vai ser bem recebido”. Mariz acrescenta ainda que “o *blues* contempla desde um garoto de 14 anos, fã de *rock*, até um idoso de 80 anos, uma vez que pode ser tocado rápido ou lento e, assim como o samba, transmite alegria, sendo o *blues* uma música democrática, como poucos gêneros são” (MARIZ, 2022).

Ainda que a observação de Mariz ressalte o caráter democrático do *blues* enquanto linguagem musical, capaz de dialogar com diferentes idades e estilos, chama atenção o fato de que, no contexto carioca, essa democracia sonora não se traduza em amplitude social ou de consumo. O *blues* permanece, em grande medida, restrito a circuitos específicos e a um público majoritariamente de classe média, frequentador de bares, festivais e espaços culturais voltados a nichos musicais. Essa aparente contradição revela que, embora o *blues* possa ser executado e apreciado por qualquer pessoa, sua circulação efetiva ainda depende de recursos materiais, redes culturais e capital simbólico que nem todos possuem.

Assim, o gênero se afirma como democrático na estética mas limitado na sociabilidade, o que o distingue, por exemplo, de manifestações como o samba, cuja penetração popular é muito mais ampla e consolidada no imaginário brasileiro. A escassa visibilidade do *blues* nas grandes mídias, desde a sua origem, também contribui para a manutenção dessa desigualdade de alcance de público no Brasil.

Quanto ao público, na pesquisa realizada com os músicos, o gaitista Flávio Guimarães relatou que “no Circo Voador, nos anos 80 havia mais gente do subúrbio do que da Zona Sul” (GUIMARÃES, 2022). O depoimento concedido em videoconferência ao autor da pesquisa, em 15 de setembro de 2022 evidencia que, embora o *blues* no Rio de Janeiro tenha se estruturado majoritariamente entre músicos e frequentadores de classe média, ele não se restringe completamente a esse recorte social. Em determinados contextos, como nas apresentações do Blues Etflicos no Circo Voador nos anos 1980, o gênero atingiu públicos mais diversos, especialmente oriundos dos subúrbios e da periferia carioca, atraídos pela sonoridade do *blues*. Tal observação de Guimarães reforça que a circulação do *blues* no Rio não acontece de forma homogênea, variando conforme o período histórico, o espaço de performance e as dinâmicas culturais que o cercam.

Em observações realizadas pelo autor da pesquisa em diferentes espaços de prática e circulação do *blues* no Rio de Janeiro, especialmente entre os anos de 2008 e 2025, nota-se pouca presença de músicos e de público negro. Essa constatação reflete um aspecto sociocultural relevante: o fato de que o *blues*, embora tenha raízes afro-americanas, consolidou-se no contexto carioca sob dinâmicas distintas, marcadas pela predominância de músicos e frequentadores de classe média urbana. Tal configuração revela que o gênero, no Brasil, foi reapropriado e ressignificado, tornando-se um símbolo de identidade musical urbana e cosmopolita, mais associado à afinidade estética e à cultura do *rock* do que às origens raciais e sociais que marcaram seu surgimento do *blues* nos Estados Unidos.

Em síntese, o movimento do *blues* no Rio de Janeiro delineia uma trajetória distinta daquela que originou o gênero nos Estados Unidos. O estilo norte-americano emergiu em contextos de opressão, trabalho forçado e comunidades negras marginalizadas. O *blues* carioca, por sua vez, adquiriu uma configuração urbana, mediada por classe média, redes culturais específicas e uma lógica de consumo ligada ao cenário do *rock* e de espaços alternativos. Neste aspecto, o gênero não rompeu com as desigualdades e os processos de exclusão cultural que também marcam a produção musical no Brasil.

Dessa forma, o *blues* carioca se apresenta como um caso de apropriação cultural bem-sucedida em termos de estética e identidade musical, porém, ele se tornou símbolo de uma cena cosmopolita e de nicho, e não de uma expressão massiva e socialmente integrada.

4.3 A territorialização do *blues* no Rio de Janeiro

A análise preliminar dos espaços de prática e circulação do *blues* no Rio de Janeiro, construída a partir dos dados coletados nas entrevistas e nas demais fontes de pesquisa utilizadas neste trabalho revela um processo de territorialização do gênero na cidade, manifestado por meio de lugares simbólicos distribuídos por diferentes regiões, como Copacabana, Laranjeiras, Botafogo, Tijuca e região, Alto da Boa Vista, Gamboa, Centro e diversas microcélulas, incluindo bares da zona oeste. Cada um desses espaços se configura como um marco dessa trajetória, contribuindo, à sua maneira, para a formação de uma paisagem sonora própria, sustentada pelo *blues* e refletida nas dinâmicas culturais da capital, evidenciando o enraizamento e a vitalidade desse estilo musical no contexto urbano.

Observa-se que o *blues* carioca não se desenvolveu em circuitos institucionais ou mercadológicos consolidados, mas sim em espaços alternativos, como lojas de discos, bares, banca de jornal, *pubs* e casas de shows, revelando uma dimensão de resistência e de criação coletiva. De maneira geral, os próprios músicos se produziam, com exceção das bandas de maior projeção como o Blues Etflicos e o Big Allanbik. Esses lugares funcionaram como territórios de encontro, sociabilidade e experimentação, nos quais músicos, produtores e público compartilham experiências e constroem identidades em torno do gênero, desde os seus primórdios, por volta de 1986, até os dias atuais.

Além de espaços físicos, esses pontos configuram territórios simbólicos, pois cada um deles expressa modos específicos de apropriação urbana e de reinterpretação local de uma música de origem afro-americana. Assim, o *blues* no Rio de Janeiro assume um papel

que vai além do entretenimento: ele reitera vínculos com a ancestralidade negra, reafirma o caráter híbrido da cultura carioca e reforça a ideia de que as cidades são também feitas de sons, memórias e afetos. Nesse sentido, o *blues* se consolida como uma prática cultural que se movimenta entre lugares, pessoas e tempos distintos, acompanhando trajetórias, encontros e transformações. Conforme destaca Lucas Panitz (2021), a Geografia da Música implica seguir pessoas, objetos e ideias, registrando os contextos de circulação e suas transformações no tempo e no espaço, o que permite compreender a música como um fenômeno vivo, móvel e relacional. Nessa mesma direção, Mariana Lamego (2021) observa que “a música é tão viva quanto aqueles que a tocam e a produzem, então ela está se alterando no momento em que ela é feita e no momento em que ela é escutada”. As reflexões de ambos os autores convergem para a compreensão da música, e do *blues* em particular, como uma expressão em permanente construção, cuja vitalidade se renova a cada performance e em cada território onde se manifesta.

Nesse contexto, é pertinente considerar também os fatores ambientais e climáticos do Rio de Janeiro, que exercem influência direta sobre a prática musical e sobre os modos de sociabilidade que o *blues* assume na cidade. O clima quente e úmido, aliado à vida ao ar livre e ao convívio em espaços abertos como praças, feiras, bares e quiosques, favorece uma musicalidade marcada pela espontaneidade e pela interação.

A experiência sonora urbana se entrelaça à paisagem natural e humana, produzindo um ambiente em que o som se mistura ao calor, ao movimento e à fala cotidiana. Como lembra Schafer (1997), a paisagem sonora é parte constitutiva do ambiente e da identidade cultural de um lugar, sendo fundamental para compreender as formas de expressão musical nele produzidas. No livro *A afinação do mundo*, Schafer, investiga o conceito de paisagem sonora, ou seja, o conjunto de sons característicos de um determinado ambiente, sendo naturais, humanos ou tecnológicos, que compõem a identidade acústica de um lugar. Schafer analisa como as transformações históricas, especialmente a industrialização e a urbanização, alteraram essa paisagem, tornando o mundo moderno cada vez mais ruidoso. A obra propõe uma reflexão sobre a escuta consciente e a relação entre som, cultura e meio ambiente, defendendo a importância de preservar e compreender os sons que definem a experiência humana nos espaços em que vivemos.

Dessa forma, o *blues* carioca reflete uma forma de sentir a cidade. A expressão do gênero no Rio de Janeiro adquire atmosfera tropical, compondo uma sonoridade típica da cultura local. Assim, o *blues*, ao circular pelos territórios cariocas, reinterpreta o calor, o

cotidiano e a memória urbana, tornando-se também uma forma de tradução do próprio clima da cidade através deste estilo musical.

O guitarrista Otávio Rocha, na entrevista concedida ao autor, em 11 de agosto de 2022, afirma que “o clima solar interfere na forma de tocar *blues* na cidade”. O guitarrista Flávio Guimarães também concorda que “o clima da cidade e o calor estimulam as pessoas a saírem de casa e que essa atmosfera desenvolve um jeito próprio de execução do *blues*, por parte dos músicos do Rio de Janeiro”. Para o guitarrista Maurício Sahady, “a interferência do clima determina até mesmo uma forma de se vestir mais despojada, por exemplo, na comparação com os músicos do estilo em São Paulo, que buscavam imitar mais as roupas dos *blueseiros* norte americanos.” Em síntese, a circulação do *blues* pela cidade evidencia um processo de enraizamento cultural, no qual práticas musicais, memórias coletivas e dinâmicas espaciais se entrelaçam, dando forma a um mapa sonoro do Rio de Janeiro que permanece vivo e em constante transformação.

Para ilustrar esse processo, foram elaboradas figuras que representam a territorialização do *blues* na cidade do Rio de Janeiro, destacando os principais bairros onde o gênero encontrou espaços de prática e difusão, desde a sua origem até os dias atuais. Essa territorialização, embora significativa, abrange uma porção relativamente pequena do território carioca, concentrando-se majoritariamente nas zonas sul, parte da zona norte e central, com ênfase em bairros, como ilustrado na figura 6.

Figura 6 – Localização dos principais bairros relacionados ao Blues no Rio de Janeiro Fonte: Google Maps. Acesso em: 23 out. 2025.

A Figura 7 permite visualizar de forma mais ampla e concreta a configuração

espacial do território do *blues* na cidade do Rio de Janeiro. Nota-se que, apesar da amplitude territorial do município, a presença efetiva do gênero se concentra em uma faixa relativamente reduzida.

Figura 7– Visão geral da cidade do Rio de Janeiro com a distribuição dos territórios do Blues. Fonte: Google Maps. Acesso em: 23 out. 2025.

Essa concentração territorial não apenas revela uma geografia simbólica do *blues*, mas também reflete dinâmicas históricas e sociais específicas do Rio de Janeiro. São áreas marcadas por maior infraestrutura cultural, acessibilidade e circulação turística. Em contrapartida, o menor número de polos ativos de *blues* em outras regiões da cidade, como a zona oeste e a maior parte da zona norte, evidencia desigualdades na distribuição dos equipamentos urbanos, culturais e nas oportunidades de difusão do gênero.

Podemos, assim, elencar os motivos da menor representatividade do gênero em outras regiões da cidade, como grande parte da zona norte e da zona oeste, às condições desiguais de acesso à cultura e à infraestrutura urbana. Nessas áreas, há menor concentração de casas de shows, poucas ofertas de políticas de incentivo à cultura, transporte público ineficiente e segurança pública deficitária; fatores que limitam tanto a oferta quanto o consumo de eventos culturais independentes. Assim, o *blues* acaba encontrando terreno mais fértil nos espaços onde a infraestrutura cultural, o turismo e a circulação simbólica da cidade se sobrepõem.

As figuras apresentadas não pretendem apenas localizar o *blues* no Rio de Janeiro, mas compreender o que o território revela sobre a própria cidade: suas hierarquias, fronteiras invisíveis e possibilidades de encontro. Nesse sentido, o território evidencia

como a prática do *blues* expõe e, ao mesmo tempo, ressignifica as desigualdades e conexões urbanas, revelando uma cidade marcada por contrastes sociais, mas também por espaços de diálogo e reinvenção cultural. O *blues*, ao se enraizar em determinados pontos do mapa carioca, torna-se expressão de uma Geografia afetiva que traduz tanto as distâncias quanto as aproximações que compõem a vida cultural do Rio de Janeiro.

4.4 O panorama atual da cena *blues* no Rio de Janeiro, seus desafios e perspectivas futuras

A cena *blues* carioca contemporânea encontra-se em um momento de transição e expansão para novos territórios. Novas bandas e artistas surgem no cenário e o estilo mantém uma base fiel de músicos e público, sendo que essa conjuntura reflete, em grande parte, as transformações urbanas e simbólicas da cidade. Esse movimento de expansão articula-se tanto na ocupação de lugares alternativos como bistrôs, espaços comunitários onde acontecem festivais e eventos com a temática do *blues*, sinalizando uma capacidade de difusão do gênero que extrapola o circuito mais consumido e fortalece novos processos de circulação cultural. Nesse contexto, a zona oeste do Rio de Janeiro merece destaque.

No mês de outubro de 2025 aconteceu o festival Internacional de Jazz e Blues no Link Mall Barra da Tijuca, na Av. Ayrton Senna, tendo como atrações Blues Étílicos, Prado Brothers Band, Alma Thomas, entre outros artistas consagrados do gênero. Destaca-se também na zona oeste o espaço Nectar, Localizado em Vargem Pequena, na Estrada dos Bandeirantes, 22774, este, um consagrado espaço de difusão do *blues*, desde 1989. Em Guaratiba, o Bistrô do Mato vem oferecendo sessões de *blues* aos sábados, com atrações variadas, mostrando esta expansão do gênero para a região de Campo Grande.

Uma nova geração de músicos vem surgindo e revela que o *blues* no Rio de Janeiro passa por uma renovação geracional. Bandas como a Buraco Blues, que explora o território da zona oeste em diversas apresentações ilustra este cenário. As bandas Back to Blues, B2 Regional, Lorenzo Blues Band, entre muitas outras, também aquecem o cenário contemporâneo, que ainda conta com os artistas consagrados, surgidos desde os anos 1980. Destaca-se o retorno aos palcos da Big Allambik, uma das pioneiras no estilo, na capital carioca.

Do ponto de vista espacial, a expansão da cena tem sido marcada por duas dinâmicas complementares. Primeiro, a persistência de locais que oferecem *blues* nos bairros históricos que continuam sendo referências simbólicas para a cena, como

Copacabana, Centro e Tijuca. Segundo, a difusão em microrredes urbanas que atuam como nós de circulação, como bares alternativos e eventos em bairros periféricos ou em transição, como na zona oeste. Essa dispersão espacial indica uma nova territorialidade do *blue*, caracterizada por uma presença menos centrada em uma única geografia da cidade, o que dialoga com as reflexões sobre o direito à cidade e a apropriação de espaços urbanos por grupos culturais.

No campo das políticas culturais e do apoio institucional, observa-se uma lacuna persistente: o *blues* raramente figura como prioridade em editais temáticos, o que obriga artistas a buscar caminhos alternativos de financiamento, como parcerias locais e produções independentes. O guitarrista Ivan Mariz, na entrevista concedida ao autor aponta ainda que “os bares no Rio não têm palco, colocam os músicos em um canto qualquer, sem a mínima estrutura para uma apresentação, destacando um empreendedorismo de bar pouco profissional na cidade”. Entre os desafios que se mantêm, destacam-se, ainda, a precariedade da remuneração em apresentações ao vivo, a competição por espaços e investimentos culturais, e a necessidade de políticas públicas que reconheçam a diversidade de linguagens musicais presentes na cidade.

As plataformas digitais e as redes sociais desempenham papel ambivalente na expansão da cena. Por um lado, oferecem canais de difusão e de construção de audiências, permitindo transmissões ao vivo, registros em vídeo e divulgação sem os custos e barreiras do circuito tradicional, mas por outro, impõem lógicas de mercado e de curadoria algorítmica que podem favorecer tendências mais comerciais ou formatos curtos de vídeos. Ainda assim, muitas bandas de *blues* têm utilizado essas ferramentas para articular calendários de shows, lançar singles e manter diálogo contínuo com fãs, mostrando que as mídias digitais são componentes centrais nas estratégias contemporâneas de sustentabilidade e expansão.

Por fim, ao projetar perspectivas futuras, é possível afirmar que o *blues* carioca tende a consolidar-se como um campo musical plural, híbrido e territorialmente disperso, com um repertório que permanece sensível às transformações urbanas e capaz de ler a cidade por meio de suas sonoridades. A sustentação dessa trajetória exige, porém, políticas públicas de fomento mais inclusivas, maior articulação entre agentes culturais e um reconhecimento público ampliado do papel do *blues* como patrimônio vivo da cena musical carioca.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso desenvolvido ao longo deste trabalho buscou compreender o *blues* como uma linguagem que ultrapassa a esfera musical para se inserir no espaço urbano carioca como forma de expressão, resistência e pertencimento. A partir de um olhar da Geografia Cultural, foi possível perceber que o *blues*, no Rio de Janeiro, constrói territórios que não se limitam à materialidade dos lugares, mas se expandem para dimensões simbólicas e afetivas, onde o som, a memória e a experiência produzem significados e identidades. Segundo Dozena (2014, p. 32), no artigo *Os sons como linguagens espaciais*, “ao ouvir música, um indivíduo também ouve o território, na medida em que características musicais como melodia, harmonia, escalas e ritmos relacionam-se a condicionamentos espaciais específicos”.

Mais do que um gênero musical estrangeiro, o *blues* se manifesta na cidade do Rio de Janeiro como uma prática reinventada, um modo de narrar o cotidiano e o espaço geográfico que ocupa. Sua presença, a partir das reflexões aqui construídas, mostra que cada espaço onde o *blues* é feito carrega algo de simbólico. Não é apenas o palco, o bar ou a rua em que acontece, mas as relações que ali se criam. O território do *blues* é existencial, sendo o som, o meio de comunicação entre o artista, o público e a cidade. Essa dimensão sensível do território desafia leituras tradicionais da Geografia e amplia o entendimento de que o espaço urbano também se produz pelas paisagens sonoras que ali se formam.

Foram apresentadas as bases conceituais e metodológicas, situando o trabalho na interface entre Música e Geografia, e justificando a escolha do *blues* como objeto deste estudo. Além da preferência estética pelo tema, a escolha se deu pelo potencial do gênero em evidenciar formas de apropriação do espaço urbano. Pelo viés da Geografia Cultural foi possível compreender que os lugares do *blues* não são apenas pontos no mapa onde o mesmo é executado, mas também o fruto de expressões de um modo de viver o espaço. O *blues* não apenas ocupa a cidade, ele a traduz e a interpreta. Nesse sentido, “os lugares são construções culturais, portadores de significados e valores. Eles resultam da maneira como os grupos humanos vivem, sentem e expressam o espaço” (CLAVAL, 1999, p. 15). Em sua obra, *A geografia cultural*, Claval faz uma síntese das principais ideias da Geografia Cultural, explicando como a cultura molda o espaço geográfico e como os lugares carregam significados, símbolos e identidades.

Ao longo deste trabalho, buscou-se compreender o *blues* como expressão cultural e territorial na cidade do Rio de Janeiro, observando de que maneira esse estilo musical, nascido das dores, esperanças e resistências do povo negro norte-americano, encontrou, no contexto carioca, novas formas de significação, apropriação e existência.

Desde a introdução, o objetivo geral de analisar o processo de territorialização do *blues* no Rio de Janeiro, identificando os espaços, agentes e sentidos envolvidos nessa dinâmica, orientou o percurso da pesquisa. A partir de uma abordagem inspirada na Geografia Cultural, o estudo articulou observações empíricas, entrevistas, levantamentos de campo e referências teóricas que ajudaram a revelar a complexa relação entre música e território. Essa metodologia possibilitou observar o *blues* como um fenômeno vivo, reinterpretado localmente e dotado de camadas de sentido próprias.

O *blues* foi abordado em sua dimensão simbólica e geográfica, a partir de autores que permitiram compreender o território como construção social e cultural. Entendeu-se que a cidade não é apenas cenário, mas também agente e produto das práticas musicais. Ao relacionar o pensamento de Paul Claval, Milton Santos, Rogério Haesbaert, entre outros, percebeu-se que o *blues*, no contexto carioca, opera como uma linguagem territorial: criando pertencimento no mapa cultural da cidade.

Abordada a trajetória do *blues* no Brasil, mostrando como o gênero chegou e se estabeleceu entre músicos e público, a partir da década de 1980, a análise apontou que o *blues* brasileiro nasceu de um processo de ressignificação cultural, no qual músicos apropriaram-se da estética do *blues* para narrar suas próprias realidades. No Rio de Janeiro, essa trajetória forma um circuito musical que combina influência estrangeira e identidade local. E assim, a cidade tornou-se um território fértil para a circulação do *blues*, onde se formaram polos do estilo que mantém o cenário vivo e em constante transformação.

Foram analisados os espaços e os sujeitos que compõem a cena inicial e contemporânea do *blues* carioca. Observou-se que o gênero mantém uma base fiel de público e músicos, onde o circuito da zona sul, Tijuca e Gamboa se destacam como pontos de encontro onde se constroem vínculos sociais e identidades musicais, em torno do *blues*. Além dos espaços físicos, há uma rede simbólica que sustenta o *blues* na cidade, formada por memórias, trajetórias individuais e afetividades compartilhadas. O *blues*, nesse sentido, cria territórios existenciais, os quais são lugares onde a experiência urbana se traduz em convivência a partir da música.

Os resultados da pesquisa indicam que o *blues* no Rio de Janeiro, além de ser um gênero musical, é uma forma de leitura da cidade. Ele resiste às lógicas homogeneizadoras do mercado, ao mesmo tempo em que cria pontes entre gerações e classes sociais distintas. Sua prática expressa uma busca por autenticidade, por comunhão e por um sentimento de liberdade que ecoa o próprio espírito da cidade. O *blues*, no espaço urbano carioca revela as fraturas e as potências do território, mostrando como a cultura pode ser uma ferramenta de apropriação simbólica e de aproveitamento do cotidiano.

A partir do olhar da Geografia Cultural, compreende-se que o território do *blues* é uma experiência traduzida na ocupação dos espaços, sejam eles bares, casas de shows, praças, ou ruas. Cada apresentação transforma o espaço em lugar, dotando-o de sentido e memória e pertencimento, pois, como afirma Carlos (1996), o lugar é a base da experiência e da construção de identidades no mundo vivido. Ana Fani Carlos discute na obra *O lugar no/do mundo*, o lugar como espaço vivido, construído pelas relações sociais, memórias e experiências cotidianas. Assim, estudar o *blues* no Rio de Janeiro é também estudar a cidade na perspectiva dos sons e dos encontros em que o espaço público se torna cenário de afetos compartilhados.

Do ponto de vista científico e cultural, o trabalho contribui para ampliar o diálogo entre Geografia e Música, reforçando a importância da arte como instrumento de leitura e transformação do território. Estudos de gêneros musicais urbanos podem revelar dimensões pouco exploradas da cidade como as territorialidades simbólicas, os fluxos culturais e as formas de pertencimento. Ao aproximar a Geografia Cultural da experiência musical, o trabalho propõe um olhar mais sensível e interdisciplinar sobre o espaço.

Em termos de desdobramentos, a pesquisa abre caminhos para investigações futuras, como comparações entre o *blues* carioca e o de outras cidades brasileiras como São Paulo, Belo Horizonte ou Porto Alegre, explorando as especificidades de cada território cultural. Outra possibilidade está em examinar outros gêneros urbanos, como o *jazz*, o *rock*, o *rap*, entre outros, sob o mesmo enfoque territorial, compreendendo como cada um deles cria suas próprias geografias afetivas. Além disso, torna-se relevante pensar em políticas públicas culturais voltadas à valorização dos espaços independentes, dos músicos locais e das manifestações artísticas que resistem fora dos grandes circuitos comerciais.

Por fim, este trabalho reafirma que o *blues* no Rio de Janeiro é mais do que um estilo musical: é uma forma de viver e narrar a cidade. Ele carrega um modo de sentir o

tempo e o espaço, sendo um testemunho das contradições e belezas da vida urbana. Ao investigar esse fenômeno pela ótica da Geografia, foi possível reconhecer que o território é também feito de sons, emoções e encontros, e que compreender a cidade passa, inevitavelmente, por escutá-la. Como observa Dozena (2021), em *Os sons como linguagens espaciais*, as paisagens sonoras revelam dimensões simbólicas e afetivas dos lugares, possibilitando compreender a cidade para além de suas formas visíveis, como um território vivido, experimentado e escutado.

Em síntese, observa-se que o *blues* no Rio de Janeiro preserva os vínculos com uma tradição musical de alcance global, ao mesmo tempo em que produz uma identidade local singular. O músico carioca de *blues* carrega tanto a herança simbólica do gênero quanto a experiência concreta de viver em uma cidade marcada pela desigualdade, pela beleza e pela busca constante de pertencimento. O público, por sua vez, encontra nesse som um espelho de si mesmo, uma forma de partilhar emoções e reconhecer-se parte de uma coletividade sensível e diversa.

Essa leitura da cidade a partir da música, especificamente do *blues*, permite vislumbrar outras formas de compreender o território. O *blues*, em sua profundidade, ensina que o espaço é também feito de sons, de gestos e de afetos. Ele mostra que a cidade pode ser mapeada não apenas por ruas e bairros, mas por experiências, por memórias sonoras, por circuitos culturais que escapam às cartografias oficiais. Assim, o estilo contribui para uma geografia mais humana, capaz de ouvir o que o espaço tem a dizer

Encerrar este trabalho significa, de certo modo, retornar ao ponto de partida, ao compreender que o *blues* ultrapassa a dimensão musical e constitui uma forma particular de interpretar o mundo. No contexto carioca, essa expressão sonora se integra à paisagem urbana, ao clima e às dinâmicas das ruas. O *blues* torna-se, assim, uma tradução simbólica da cidade.

O *blues* carioca, com sua sutileza e persistência, nos lembra que há territórios que só podem ser mapeados pela emoção. Sua presença nas esquinas, nos bares, nas memórias e nos corpos dos que o dançam e o tocam, revela uma geografia que não se vê, mas se sente. E é justamente nessa dimensão invisível que reside sua força: a capacidade de transformar o espaço em lugar, o som em história, e a cidade em experiência compartilhada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ANDRADE, Júlia Santos Cossermelli de. Primeiras histórias – O mestre e a rapaziada: o movimento do choro no Rio de Janeiro através de um documentário. Espaço e Cultura, Rio de Janeiro, n. 50, p. 70–94, 2021. DOI: 10.12957/espacoecultura.2021.65167.

ARIAS, Renato. Informação fornecida ao autor em conversa telefônica em 3 fev. 2023.

BARAKA, Amiri. Blues People: Negro Music in White America. New York: William Morrow, 1963.

BIGLIONE, Victor. PAPO COM CLÊ. YouTube, 27 mai. 2025. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TDf6slUaIIk>. Acesso em: 17 ago. 2025.

CARLOS, Ana Fani Alessandri. O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec, 1996.

CARVALHO, Mariana L. Música e identidade: o blues brasileiro. Revista Brasileira de Música, v. 12, n. 3, 1998.

CLAVAL, Paul. A geografia cultural. Trad. Luiz Fugazzola Pimenta e Margareth de Castro Afeche Pimenta. Florianópolis: Editora da UFSC, 1999.

CORRÊA, Roberto Lobato. Território e cultura. In: CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, Z. (orgs.). Geografia cultural: uma antologia. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2004.

CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeni. Literatura, música e espaço: uma introdução. In: Literatura, música e espaço. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2007. p. 7.

CUTTING, Court B. Microtonal Analysis of “Blue Notes” and the Blues Scale. Empirical Musicology Review, v. 13, n. 1-2, p. 84-99, 2019. Disponível em: <https://emusicology.org/index.php/EMR/article/view/6316>. Acesso em: 13 ago. 2025.

DOZENA, Alessandro. Os sons como linguagens espaciais. Revista Geografia (Londrina), v. 23, n. 1, p. 25–39, 2014.

DOZENA, Alessandro. Os sons como linguagens espaciais. Revista Geosul, v. 36, n. 79, p. 25–45, 2021.

EJADA, Ignacio Sáenz de. Miles Davis, el hombre que cambió el jazz. El País, Madrid, 10 nov. 1989. Seção Cultura. Disponível em: https://elpais.com/diario/1989/11/10/cultura/626655605_850215.html. Acesso em: 20 jul. 2023.

FERNANDES, Cíntia Sanmartin; TROTTA, Felipe Costa; HERSCHMANN, Micael M. “Não pode tocar aqui!?” Territorialidades sônico-musicais cariocas produzindo tensões e aproximações envolvendo diferentes segmentos sociais”. E-Compós, v. 18, n. 2, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.30962/ec.1132>. Acesso em: 20 out. 2025.

FERREIRA, Luiz Carlos. O blues-rock brasileiro: entre o local e o global. Rio de Janeiro, 2010.

GALERIA MUSICAL. Discografia comentada: Blues Etflicos. [S.l.], 30 out. 2013. Disponível em: https://www.galeriamusical.com.br/discografia.php?cod_artista=422. Acesso em: 16 ago. 2025.

GORDON, Robert. Can't Be Satisfied: The Life and Times of Muddy Waters. New York: Little, Brown and Company, 2002.

GUIMARÃES, Flávio. Depoimento concedido ao autor em 15 set. 2022, por chamada de vídeo. Rio de Janeiro, 2022.

HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

HOBBSAWM, Eric. História social do jazz. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.

JOHNSON, Robert. I Believe I'll Dust My Broom. 1936. Gravação. Disponível em: <https://www.pbs.org/theblues/classroom/intlyrics.html>. Acesso em: 13 ago. 2025.

JORNAL DO BRASIL. Shows na Banca do Blues cancelados. Rio de Janeiro, 12 jun. 2009. Disponível em: <https://www.jb.com.br/rio/noticias/2009/06/12/shows-na-banca-do-blues-cancelados.html>. Acesso em: 3 nov. 2025.

KARNAL, Leandro. Estados Unidos: a formação da nação. São Paulo: Contexto, 2007.

KOMARA, Edward M.; WALD, Elijah. Encyclopedia of the Blues. New York: Routledge, 2006.

LAMEGO, Mariana. Espaço e música: a construção social do território da música popular no Rio de Janeiro. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (orgs.). Geografia cultural: uma antologia. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2007. p. 211–229.

LAMEGO, Mariana. Geografia cultural e música: territórios sonoros e identidades. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.

LAMEGO, Mariana. Geografia e Música – Profa. Dra. Mariana Lamego 1. [S.l.: s.n.], 2021. 1 vídeo (1h23min). Publicado pelo canal Viramundo Geografias Populares. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jEwXtwIGjKQ>. Acesso em: 23 out. 2025.

LOPES, Nei. *História social da música popular no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2012.

MARIZ, Ivan. Depoimento concedido ao autor em 12 jul. 2022, por vídeo chamada. Rio de Janeiro, 2022.

MEDEIROS, Ugo. Bate-papo com Renato Arias. Coluna Blues Rock, 5 jun. 2014. Entrevista concedida por Renato Arias. Disponível em: <https://www.colunabluesrock.com/single-post/2017/04/06/entrevista-renato-arias-1>. Acesso em: 21 out. 2025.

MINDELIS, Nuno. Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/wpcHJgfKzZ2b/>. Acesso em: 16 out. 2022.

MONTANARI, Valdir. O blues: possibilidades de abordagens para pesquisas em história. Linhas, 2018. Disponível em: <https://linhasufrj.wordpress.com/2018/11/12/o-blues-possibilidades-de-abordagens-para-pesquisas-em-historia/>. Acesso em: 13 ago. 2025.

MUGGIATI, Roberto. Blues: da lama à fama. São Paulo: Editora 34, 1995.

OLIVER, Paul. Blues Fell This Morning: The Meaning of the Blues. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

PAINEL DO ROCK BRASILEIRO 80. BLUES ETÍLICOS - Blogger. [S.l.], 2009. Disponível em: <https://paineldorockbrasil80.blogspot.com/2009/02/blues-etilicos.html>. Acesso em: 16 ago. 2025.

PALMER, Robert. Deep Blues: A Musical and Cultural History of the Mississippi Delta. New York: Viking Press, 1981.

PANITZ, Lucas Manassi. Geografia da Música: um balanço de trinta anos de pesquisas no Brasil. Espaço e Cultura, n. 50, p. 13–27, 2021. DOI: 10.12957/espacoecultura.2021.65164.

PANITZ, Lucas. Por uma geografia da música: territórios, circulações e sentidos. Geosul, Florianópolis, v. 36, n. 77, p. 177–201, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul/article/view/77014>. Acesso em: 23 out. 2025.

PIES, Daniel. A presença do blues na música popular brasileira. Revista Música e Cultura, v. 5, n. 2, 2001.

ROCHA, Otávio. Depoimento concedido ao autor em 11 ago. 2022, por chamada de vídeo. Rio de Janeiro, 2022.

SAHADY, Maurício. Depoimento concedido ao autor em 26 jan. 2023, por entrevista telefônica. Rio de Janeiro, 2023.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.

SANTOS, Pedro. Blues brasileiro: trajetória e adaptação cultural. Cadernos de Música Popular, v. 7, n. 1, 2015.

SAUDADES DO RIO. Alto da Boa Vista. Rio de Janeiro, 20 fev. 2023. Disponível em: <https://saudadesdorioluizd.blogspot.com/2023/02/alto-da-boa-vista-av-edison-passos.html>. Acesso em: 22 out. 2025.

SCHAFFER, R. Murray. A afinação do mundo. São Paulo: Editora UNESP, 2001.

SCHAFFER, R. Murray. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. São Paulo: Editora UNESP, 1997.

SCORSESE, Martin. Feel like going home. In: The Blues: a musical journey. [Filme-vídeo]. Produção executiva de Martin Scorsese. EUA: Road Movies Filmproduktion; Vulcan Productions; PBS, 2003. 1 DVD (84 min). Episódio 1 da série The Blues.

SILVA, Renata de Sá Gonçalves da. Memória e territorialidade negra em Laranjeiras: o caso do antigo quilombo São José. *Revista Museologia & Interdisciplinaridade*, Brasília, v. 8, n. 16, p. 108–120, 2019.

SORRILHA, José. O blues como expressão da resistência cultural afro-americana. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, 2011. Disponível em: <https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/bitstream/123456789/2894/1/Priscila%20Oliveira%20da%20Silva.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2025.

SOUMUSIC. 1º Festival Internacional de Blues – Soumusic!. [S.l.], 2012. Disponível em: <https://wangagutcomp.wordpress.com/category/1-festival-internacional-de-blues/>. Acesso em: 16 ago. 2025.

SOUZA, Markos Paulo de. O que o homem semeia, isso mesmo colherá: a Fazenda Dockery na encruzilhada da história do blues. Brasília: Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de História, 2019. 47 f. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/26387/1/2019_MarkosPauloDeSouza_tcc.pdf. Acesso em: 2 nov. 2025.

STARLINGCAST. Entrevista com Otávio Rocha. Instagram: reel, 2024. Disponível em: <https://www.instagram.com/reel/DNqDe8Os8tn/?igsh=MTk4aHM3aW5vM21waw%3D%3D>. Acesso em: 25 ago. 2025.

TADEU, Regis. André Christovam ainda dignifica o blues brasileiro. *RegistaDeu*, 2024. Disponível em: <https://registadeu.com.br/andre-christovam-ainda-dignifica-o-blues-brasileiro/>. Acesso em: 16 ago. 2025.

TUAN, Yi-Fu. *Space and Place: The Perspective of Experience*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977.

VANZILLOTTA, Paulo Depoimento concedido ao autor em 20 set. 2022, por entrevista telefônica. Rio de Janeiro, 2023.

WILLIAMS, Raymond. *Culture and Society: 1780–1950*. London: Fontana, 1983